

Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética en las
Organizaciones

**Huella hídrica en una Facultad de Educación
Superior como estrategia de gestión del agua.**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Johanna Lisseth Zambrano Anchundia
Tipo de trabajo:	Tipo 3. Gestión de la contaminación
Director/a:	M.Sc Elisabet Amat
Fecha:	22-Febrero-2023

Resumen

La gestión responsable del recurso hídrico es uno de los temas de especial atención en los últimos tiempos. La comunidad científica constantemente realiza llamados de atención a los tomadores de decisiones e invitan a la comunidad a desarrollar hábitos de consumo responsable del agua. En ese sentido, se han desarrollado varios métodos para establecer indicadores que cuantifiquen el consumo de agua y cuan comprometida se encuentran las reservas para las futuras generaciones.

Un indicador que nos permite estimar la situación de una organización, ciudad o país es la Huella hídrica. Este concepto va ganando mucho espacio a nivel organización y las empresas ambientalmente responsables se preocupan por conocer el impacto que generan sus productos y servicios. Para determinar este indicador es necesario realizar el Análisis de Ciclo de Vida de un bien o servicio, es decir, conocer los volúmenes de agua utilizados a lo largo de la cadena de elaboración o producción de un producto o servicio.

Si bien es cierto, estos datos se encuentran cuantificados para la mayoría de los productos existentes, el concepto es aplicado en menor proporción para analizar servicios tales como la educación, es por esta razón que el desarrollo de este trabajo es pertinente.

El propósito general de este estudio es cuantificar la huella del agua producida por una facultad de educación de tercer nivel mediante el análisis de ciclo de vida y haciendo uso del Software SimaPro para determinar el impacto ambiental provocado por el uso de agua en cada etapa del servicio y formular soluciones que ayuden a reducir este indicador.

Palabras clave: gestión hídrica, huella del agua, educación, servicio, contaminación

Abstract

The responsible management of water resources is one of the issues of special attention in recent times. The scientific community constantly calls attention to decision makers and invites the community to develop responsible water consumption habits. In this sense, several methods have been developed to establish indicators that quantify water consumption and how compromised the reserves are for future generations.

An indicator that allows us to estimate the situation of an organization, city or country is the Water Footprint. This concept is gaining a lot of space at the organization level and environmentally responsible companies are concerned with knowing the impact generated by their products and services. To determine this indicator, it is necessary to carry out the Life Cycle Analysis of a good or service, that is, to know the volumes of water used throughout the chain of elaboration or production of a product or service.

Although it is true, these data are quantified for the majority of existing products, the concept is applied to a lesser extent to analyze services such as education, it is for this reason that the development of this work is pertinent.

The general purpose of this study is to quantify the water footprint produced by a tertiary education faculty through life cycle analysis and using the SimaPro Software to determine the environmental impact caused by the use of water at each stage of the service. and formulate solutions that help reduce this indicator.

Keywords: water management, water footprint, education, service, pollution

Índice de contenidos

1.	Justificación	11
2.	Introducción y marco teórico	13
2.1.	Antecedentes	14
2.2.	Marco de referencia	17
2.2.1.	Evolución del concepto Huella del agua.....	17
2.2.2.	Definición de huella del agua	18
2.2.3.	Análisis de ciclo de vida y el agua.....	22
2.2.4.	Origen y evolución del ACV	23
2.2.5.	Beneficios del ACV	24
2.2.6.	Herramientas Informáticas para ACV.....	25
2.3.	Metodología de trabajo	27
3.	Objetivos del TFE.....	29
3.1.	Objetivo general.....	29
3.2.	Objetivos específicos	29
4.	Hipótesis de trabajo	30
5.	Descripción de la organización.....	31
5.1.	Definición geográfica	31
5.2.	Definición temporal	31
5.3.	límites del sistema	31
5.4.	Datos de inventario.....	32
5.5.	Levantamiento de información.....	33
5.6.	Consumos directos.....	34
5.6.1.	Laboratorios.....	34
5.6.2.	Riego de áreas verdes.....	35

5.6.3.	Ingesta	35
5.6.4.	Aseo y servicios sanitarios	35
5.6.5.	Preparación de alimentos.....	36
5.7.	Consumo indirecto de agua	36
6.	Identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a la actividad de la organización.....	40
6.1.	Definición de aspecto ambiental	40
6.2.	Identificación de los aspectos ambientales	40
6.1.	Evaluación de los aspectos ambientales.....	41
7.	Cálculo de la Huella de Agua	44
7.1.	Balance de agua en un sistema.....	44
7.1.1.	Balance de agua por actividad.....	45
7.2.	Consideraciones para la estimación de datos en SimaPro	46
7.2.1.	Entradas conocidas desde la tecnosfera	46
7.2.2.	Salidas conocidas a la tecnosfera	51
7.3.	Inventario para el Software	52
7.4.	Aplicación de información en el software Simapro.....	54
8.	Resultados e interpretación	55
8.1.	Metodología European -EF 3.0.	55
8.1.1.	Acidificación.....	55
8.1.2.	Eutrofización.....	57
	Eutrofización Marina	57
	Eutrofización Agua Dulce	58
8.1.3.	Ecotoxicidad.....	59
8.1.4.	Emisiones de Dióxido de Carbono (CO ₂)	61

8.1.5. Huella de Agua.....	63
9. Plan de mejora	73
9.1. Plan de mejora-Opción 1	73
9.2. Plan de mejora- Opción 2	73
10. Conclusiones.....	75
11. Referencias bibliográficas	77
12. Bibliografía	81

Índice de figuras

Figura 1 <i>Etapas del ACV</i>	25
Figura 2. <i>Metodología propuesta para evaluación de huella del agua</i>	28
Figura 3. Sistema para analizar	32
Figura 4. Entradas y salidas del sistema	33
Figura 5. Entradas y salidas de agua de un sistema-proceso	44
Figura 6. Consideraciones para balance de agua	45
Figura 7. Rutina diaria de un estudiante	51
Figura 8. Metodologías aplicadas para el cálculo de Huella del Agua	54
Figura 8. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Acidificación	56
Figura 9. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Eutrofización Marina	58
Figura 10. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Eutrofización en agua dulce	59
Figura 11. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Ecotoxicidad	60
Figura 12. Contribución de cada tipo de ecotoxicidad en el impacto generado por las actividades.....	61
Figura 13. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Emisiones de CO2 equivalente	62
Figura 14. Metros cúbicos de agua privada por cada actividad del sistema- EF 3.0-(m3).....	64
Figura 15. Diagrama de red- Método European EF 3.0.....	65
Figura 16. Contribución de cada actividad los impactos ambientales	65
Figura 17. Metros cúbicos de agua disponibles por cada actividad del sistema- AWARE-(m3)	67
Figura 18. Diagrama de red- Método AWARE.....	68
Figura 19. Contribución de actividades en el impacto-Método AWARE.....	68

Figura 20. Indicador de Escasez de agua por cada actividad del sistema-Hoekstra (m3)..... 70

Figura 21. Diagrama de red- Método Hoekstra 70

Índice de tablas

Tabla 1. Consumo de agua en laboratorios FICT	34
Tabla 2. Uso de agua en los edificios.....	35
Tabla 3. <i>Consumos por considerar en el análisis</i>	36
Tabla 4. Formato para recopilación de datos.....	37
Tabla 5. Data obtenida de la organización.	38
Tabla 6. Catalogación de aspectos ambientales.....	41
Tabla 7. Aspectos ambientales debidos a la educación superior en la FICT-ESPOL.....	41
Tabla 8. Información para alimentar los procesos de Molivización-SimaPro-1.....	46
Tabla 9. Información para alimentar los procesos de Molivización-SimaPro-2.....	47
Tabla 10. Información para alimentar la entrada por Papel Sanitario-SimaPro	48
Tabla 11. Información a reportar en la entrada de Alimentación-SimaPro	49
Tabla 12. Información para alimentar la entrada conocida desde la tecnosfera-Agua-SimaPro	50
Tabla 13. Información para alimentar la entrada por Uso de Computadores-SimaPro	50
Tabla 14. Datos ingresados en SimaPro	52
Tabla 15. Datos Acidificación.....	56
Tabla 16. Datos Eutrofización Marina	57
Tabla 17. Datos Eutrofización Agua Dulce.....	58
Tabla 18. Datos Ecotoxicidad.....	60
Tabla 19. Datos Emisiones de CO2	62
Tabla 20. Resultados-Uso de agua-EF 3.0.....	63
Tabla 21. Resultados-Uso de agua-AWARE	66
Tabla 22. Resultados-Uso de Agua-Hoekstra	69
Tabla 23. Indicadores por estudiante	71

Tabla 24. Representación por color de las actividades que contribuyen a los impactos 71

Tabla 25. Datos comparativos- Caso real con opciones de mejora 73

1. Justificación

El agua es un recurso que se encuentra presente de forma directa o indirecta en todas las actividades antropológicas. En los últimos años la población mundial ha crecido de forma acelerada, esto ha causado que algunos recursos que parecían inagotables comenzaran a escasear, entre ellos el recurso hídrico, lo cual representa una gran problemática. Esto junto a la premisa de que solo el 2,5% del agua del planeta es agua dulce y por si la situación no fuese ya lo suficientemente desalentadora, solo el 0,007% del agua en el planeta es potable (Aqua Foundation, 2022b),(Nieto, 2011),(Valencia-Agudelo, 2007).

Por lo antes mencionado es importante mejorar la gestión del agua en todas las instituciones y empresas, crear en ellas y en la comunidad una cultura de conciencia sobre los volúmenes de agua que se involucran en cada uno de los productos o servicios creados por el ser humano para el desarrollo de las sociedades, entre ellos la educación.

En el 2002 se introdujo el concepto Huella del agua, creado por el catedrático y especialista en ambiente, Arjen Hoekstra, desde ese entonces hasta la actualidad se ha logrado aplicar el estudio en cerca de cincuenta países en los cuales existe escasez de agua (GeoInnova, 2016). A nivel de América, se ha estudiado el consumo de agua desde diferentes aristas. En Colombia se aplicó el concepto para fortalecer el posicionamiento de diversos sectores frente al tema de la sostenibilidad del recurso hídrico (Arévalo et al., n.d. en México se estudió el estrés hídrico bajo el enfoque de huella de agua para determinar el impacto del uso del agua involucrando aspectos como disponibilidad, ecotoxicidad, eutrofización y acidificación (Heryka, 2019). En Chile, se ha estudiado la variabilidad climática y la influencia de este facto en huella hídrica del cultivo de cereales (Novoa et al., 2016)

Los estudios que se realizan en temas hídricos son amplios y en buscan promover el uso responsable, equitativo y sostenible del agua, impulsar prácticas de comportamientos proactivos y desarrollar herramientas innovadoras para impedir la escasez del agua. Estas investigaciones permiten obtener datos sobre la realidad de esta problemática y concienciar a la sociedad sobre el cuidado y la importancia del agua con el propósito de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

A través de los años, las empresas e instituciones han manifestado su preocupación por reducir el volumen de agua utilizado en la obtención de sus productos y/o servicios. Las instituciones educativas ejercen un importante protagonismo en este tema, debido a que son las que afrontan el desafío de educar a las futuras generaciones.

En ese sentido, se debe motivar a las instituciones a llevar un registro y control de los consumos de agua como indicador ambiental, de esta forma se podrá evidenciar el impacto de los cambios de tecnología, estrategias de ahorro y campañas de concientización generan efectos positivos sobre el uso eficiente del recurso (Chavarría-Solera, Gamboa-Venegas, Rodríguez-Flores, Chinchilla-González, Herrera-Araya, et al., 2020).

En el área de estudio, el consumo de agua está fuertemente relacionado con la ingesta, riego, servicios sanitarios, limpieza, servicios de alimentación y laboratorios, actividades orientadas a la brindar un servicio educativo de calidad. En consecuencia, se emplean volúmenes de agua de los cuales no siempre se lleva registro. El desconocimiento de datos técnicos impide que la gestión se realice de forma adecuada y se continúe realizando prácticas poco o nada sostenibles.

El presente estudio es pertinente ya que se enfocará en realizar el ejercicio de determinar la huella del agua de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la ESPOL en Ecuador, institución pública de educación superior y posteriormente, estos datos se extrapolarán a ratio por estudiante.

Al obtener esta información será transmitida a las autoridades que regulan la gestión hídrica de la institución y en consecuencia definir una campaña de comunicación que permita difundir estos datos y hábitos adecuados para la preservación del agua.

Además, el presente estudio apunta a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 6: "Agua Limpia y Saneamiento" y 12: Producción y consumo responsables.

2. Introducción y marco teórico

En la actualidad las sociedades alrededor del mundo afrontan diversos problemas, en algunas ocasiones, opuestos; en ciertas regiones hay abundancia mientras que en otras existe escasez y gran parte de la desigualdad se debe a que la naturaleza no distribuye sus recursos de forma equitativa y en algunos escenarios ocurre que regiones se han adueñado de los recursos de otras.

En el caso del agua, hay regiones que muestran un futuro desalentador en términos de reservas hídricas, tanto así que parte importante de la humanidad sufre de escasez y muerte. En ese sentido es importante reconsiderar las premisas actuales para dar origen a un futuro más justo y equitativo para estas sociedades.

Para medir cuan amplio es el problema, se han desarrollado parámetros llamados índices o indicadores, que, aunque no describen con exactitud la magnitud de la situación, permiten tener una noción sobre los aspectos críticos (Guerrero & Schifter, 2012).

El agua limpia y segura es una necesidad y es un derecho fundamental para la salud humana y ecológica, para la elaboración de productos y la prestación de servicios, para la producción de energía y muchas más actividades para el desarrollo de las sociedades. Para medir hasta qué grado el agua es segura y limpia y que tan vulnerable es una sociedad, se han desarrollado parámetros que permitan estimar la vulnerabilidad del recurso y el impacto en las comunidades y ecosistemas.

Un indicador es una medida tales como: el producto interno bruto, el número de personas sin acceso a la educación, la cantidad de agua disponible, entre otros (Guerrero & Schifter, 2012). Otros autores, consideran que un indicador es un conjunto de parámetros que entregan información sobre un fenómeno o problemática (Manteiga, 2000).

Algunos autores aseguran que un indicador debe cumplir tres propósitos fundamentales: cuantificar la información de tal manera que su significancia es percibida rápidamente, sintetizar la información sobre un fenómeno complicado simplificar la comunicación; y ser una herramienta eficaz para transferir información de manera significativa, dentro del proceso de toma de decisiones (Cendrero Uceda, 1997)(García Gastelum et al., 2005).

La huella del agua es un indicador medioambiental que permite estimar la cantidad de agua dulce que se emplean en la producción de bienes y servicios (Fundación Aquae, 2022). Tanto la huella del agua como la huella hídrica son dos indicadores globales que apoyan a la evaluación y fortalecimiento de la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico (Fernandez Scagliusi, 2021). Los cálculos de estos parámetros aportan un valor agregado al análisis clásico de la gestión del agua en una organización.

2.1. Antecedentes

Hasta la fecha se han desarrollado diversos estudios en los que se han aplicado los conceptos huella del agua y huella hídrica, utilizados en diversos escenarios y tipos de organizaciones.

En la ciudad de Lima- Perú se aplicó el indicador huella del agua según la norma ISO14046:2014, en el cual se calcularon los consumos y la contaminación en la cadena de valor del servicio educativo ofrecido por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, la investigación perseguía establecer los impactos en la salud humana y la repercusión en la calidad de los ecosistemas. Para este caso de estudio se logró determinar que el mayor consumo de agua registrado fue de tipo indirecto, es decir, debidos al uso de electricidad y se concluyó que el agua consumida por estudiantes es de 13 m³ por estudiante en el año 2014.

En referencia a los impactos generados por dicho consumo, se determinó que el mayor impacto afecta a la cadena de suministros (84%), seguido por el impacto debido al agua consumida (71%) y por último el impacto a los ecosistemas (68%) (Mendoza Rojas & Conza Salas, 2016).

En un estudio similar, en la Universidad de Córdoba, en Colombia, se determinó la huella hídrica de todo el campus universitario para el año 2016, en este estudio se documentó que esta organización consume 164963,3 m³ de agua al año de forma directa y 443710,9 m³ de agua al año de forma indirecta. De este estudio se puede destacar que el consumo por año de cada persona que forma parte de la institución es de 50 m³ por año. De acuerdo con los autores, este estudio permitió ofrecer información a los directivos sobre dónde y cuánta agua se consume, además de las causas e impactos de los sitios en los que se produjeron los

mayores consumos. Esta información representó una base para el establecimiento de estrategias de gestión responsable del recurso hídrico (Contrera-Tuirán & Torres-Porto, 2016).

De la misma manera, en la ciudad de Bogotá-Colombia, se analizó la huella de carbono y huella hídrica en la Universidad Militar Nueva Granada. En el componente huella hídrica se aplicó la metodología de “The Water Footprint Assessment”, en el cual se realizó el levantamiento de información mediante encuestas en línea al personal de la facultad, obteniéndose que en un año la universidad ocupa 1089818,6 m³ de agua, de este valor, el 66% corresponde a uso de agua para el consumo de alimentos, seguido por el 23% debido al uso de energía eléctrica (Becerra Sanchez & Urrugo Dávila, 2021).

Con la finalidad de establecer estrategias de ahorro y uso eficiente del agua, en la Universidad Autónoma de Occidente, también en Colombia, un estudio dio como resultado que la huella hídrica en esta institución es de 30640,3m³/año, donde el mayor aporte fue generado por la huella hídrica gris (59%) y la diferencia, huella hídrica azul. Con esta información se desarrollaron programas de sostenibilidad cuyos esfuerzos estuvieron enfocados en la recuperación de agua pluvial y disminución en el consumo de agua potable (Leyton Flor & Contreras Rengifo, 2015) .

Cuando se estudia huella hídrica es común que se hable sobre tres subindicadores (huella hídrica verde, huella hídrica azul y huella hídrica gris). En ocasiones las tres son evaluadas al mismo tiempo para la misma organización o pueden ser medidas de forma independiente, todo depende del alcance y del enfoque del investigador.

Tal es el caso del estudio realizado en Costa Rica sobre huella hídrica azul aplicado a la Universidad Nacional de Costa Rica, en el cual se consideró el período 2012-2016. Además de determinar el volumen de agua correspondiente a este indicador, se quiso conocer el impacto de las estrategias aplicadas cada año, obteniéndose en el 2016 una reducción en el consumo de agua proveniente de aguas superficiales y subterráneas del 8% respecto al 2012. Al igual que en los estudios mencionados previamente, el mayor porcentaje agua es consumida debido a la utilización de energía eléctrica, seguido por el consumo directo de agua en las instalaciones (Chavarría-Solera, Gamboa-Venegas, Rodríguez-Flores, Chinchilla-González, Herrera-Araya Ana Carolina Herra, et al., 2020).

Posterior a esta investigación, la universidad optó por aplicar este mecanismo de medición para los años siguientes.

La aplicación de estos conceptos es tan versátil que puede ser aplicado incluso a una actividad o producto de una organización, como en el estudio realizado en la Universidad Pública Federal en Porto Alegre en Brasil, en el cual el propósito fue determinar la huella hídrica de los ingredientes utilizados en la elaboración de los menús del restaurante de la institución en un período de quince días. Se evidenció que cada plato tenía asociada huella hídrica de 2,1 m³, donde la materia prima de origen animal es la aporta mayor valor porcentual a la huella hídrica(Strasburg & Jahno, 2015).

En España, se realizó un estudio titulado “Aplicación de la “footprint family” para la evaluación ambiental de edificios públicos, tomando como caso de estudio un Centro Educativo, visto desde la perspectiva de la construcción más no del servicio que ofrecen. Determinando y localizando los focos de impacto para tomar medidas de mitigación. En este estudio se concluyó que la forma del sistema de compras públicas proporciona un soporte técnico para evaluar las medidas de mejoras aplicada en términos ambientales(Rivero-Camacho & Ferreira-Sánchez, 2021).

En la ciudad de Guadalajara-México, se realizó un estudio de consultoría aplicado a un centro de estudios de la Universidad de Guadalajara, en el cual se cuantificó que cada estudiante de dicho centro tiene una huella hídrica anual de 48,14 m³, este resultado infirió que el consumo resulta no sustentable debido a que la cuenca de la que proviene el recurso se encontraba en estado de sobreexplotación(Agua y Ciudad Consultoría y Proyectos S.C, 2016).

Son múltiples las variables que intervienen en el cálculo de la huella hídrica de una organización, algunas de las más comunes y que se repiten en casi todos los estudios evaluativos aplicados a instituciones educativas son: consumo de energía, combustible empleado para el transporte y la generación de energía. Es así, que en un estudio desarrollado en la Universidad Valaya Alongkorn Rajabhat en Tailandia, mostró que en dicha organización la demanda energética de las instalaciones y el consumo de combustible para transporte tienen son aspectos significativos en el cálculo de la huella hídrica (Kandananond, 2019).

Es interesante demostrar que variable es la que genera mayor impacto en cada región del mundo y que este indicador puede ser cuantificado incluso en organizaciones consideradas

pequeñas, tal es el caso del estudio realizado por (Silva et al., 2017) en el cual determinó la huella hídrica en una escuela en Campina Grande en Brasil. Para lograr el objetivo se desarrollaron encuestas orientadas a obtener información sobre tres criterios: alimentación, uso de mantenimiento y servicio y consumo de bienes. Los resultados demostraron que el mayor aporte a la huella hídrica era debido al consumo de alimentos con una magnitud de 4,5 m³ por día por estudiante, en especial de productos cárnicos.

Así como los casos descritos en este apartado, se puede encontrar un amplio número de estudios sobre huella del agua y huella hídrica aplicados desde diferentes aristas y en diferentes tipos de organizaciones. Este indicador es de gran relevancia en las organizaciones debido a que es una muestra de que además de ser económica y socialmente competitivas, tienen interés en la preservación y responsabilidad ambiental.

La literatura muestra que un sector en el que se ha aplicado ampliamente la cuantificación de la huella del agua es la actividad agrícola y ganadera, siendo estas las segundas en generar mayor consumo de agua, en primer lugar, se encuentra la industria química (Aquaefundation, 2022).

2.2. Marco de referencia

2.2.1. Evolución del concepto Huella del agua

Se dio origen a este término en la década de los noventa mediante el concepto Huella Ecológica, introducido por Williams Rees (1994) y Mathis Wackernagel (1996) y hacía referencia al área de tierra productiva y ecosistemas acuáticos que se necesitan para producir los recursos de una población y eliminar sus residuos (Carole et al., 2013).

Dos años más tarde, J.A. Allan (1998) introduce el término agua virtual que hace referencia a los volúmenes de agua consumidos de forma indirecta en un proceso de producción.

En el año 2002, los catedráticos Hoekstra y Chapagain aplican un nuevo concepto denominada huella del agua. La metodología desarrollada por Hoekstra fue publicada por Water Footprint Network (WFN), fue creada con la finalidad de obtener un indicador que relacionara el agua con el consumo de la población y se estableció que la huella puede ser interna o externa. Interna cuando el líquido es procedente de los recursos nacionales y externa cuando los productos o servicios son elaborados en otro país.

Esta metodología también llamada huella hídrica cuantifica varios tipos de agua para luego sumarlos en una métrica final. El agua azul se refiere a las aguas provenientes de fuentes subterráneas y superficiales, agua verde a la proveniente de las precipitaciones y agua gris es la contaminada en los procesos y representa al volumen total de agua requerido para diluir los contaminantes hasta alcanzar los límites fijados por los estándares de calidad (Hoekstra et al., 2011).

La huella hídrica de un bien o productos se define como el volumen de agua dulce utilizado para producirlo, este volumen es medido a lo largo de toda la cadena de suministro. Muestra las cantidades de agua en términos de origen y los volúmenes contaminados en el proceso, en otras palabras, mide los volúmenes de agua que no son devueltos al medio. A nivel organizacional, este parámetro aporta a la evaluación de la sostenibilidad de las actividades de la empresa o institución, evidenciando el impacto sobre el recurso hídrico y la necesidad de reducirlo, además, muestra la vulnerabilidad de la empresa frente al riesgo de no poder acceder a éste (Fernandez Scagliusi, 2021).

2.2.2. Definición de huella del agua

El concepto de huella del agua es un concepto más reciente y su aplicación ha ido aumentando en los últimos años, aún se encuentra en fase de desarrollo y por tal motivo han surgido varios métodos de evaluación. Desde su creación, implica la estimación de los impactos al medio ambiente. La suma de los volúmenes de agua no es un factor suficiente para evaluar la huella, se requiere transformar los impactos ambientales para que esto pueda ser reportado como huella del agua, que de acuerdo a la (ISO 14046, 2014) se define como "...cantidad total de impactos al agua producidos por procesos, productos o servicios en todas las etapas de su ciclo de vida", estandarizada por las normas ISO 14040 y 14044, las cuales plantean una serie de principios, directrices y requisitos para la correcta evaluación de la huella hídrica en los productos y procesos.

La ISO 14046 se ha desarrollado tomando en consideración los siguientes puntos:

- Es aplicable a productos, servicios, procesos y organizaciones.
- Se basa en el análisis del ciclo de vida, norma ISO 14044. Si no se conoce esta norma, no pueden entenderse algunos aspectos de la ISO 14046.

- Es modular en función de las etapas de ciclo de vida, esto quiere decir que los valores calculados de huella hídrica en una etapa del ciclo se pueden adicionar a los valores de otra etapa.
- Permite identificar los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua excluyendo referencias sociales o económicos.
- Se analiza las dimensiones de tiempo y geografía, es decir, se debe especificar en el estudio el marco temporal y la situación geográfica del área de estudio ya que esto influirá en la disponibilidad de agua.
- Permite identificar los volúmenes agua y las variaciones en términos de calidad, por lo que se tiene en cuenta tanto las disponibilidades de agua como su degradación.

Esta metodología contempla la acción directa que hace referencia a los impactos producidos por las actividades que ocurren propiamente en la organización y la acción indirecta que se refiere a los impactos generados por los proveedores y el consumo de materiales, recurso eléctrico, recurso hídrico, es decir, todas las actividades involucradas en la ejecución de dicha actividad.

2.2.2.1. Impactos ambientales

El agua que utiliza el ser humano para realizar las diferentes actividades tiene cada vez más impactos negativos, por tal motivo es necesario gestionar el recurso considerando una clasificación del agua: agua dulce, agua residual, agua pluvial, y las fuentes de extracción: superficial y subterránea, la disponibilidad y su distribución, además de integrar los impactos ambientales que implica su uso.

Estos impactos ambientales pueden ser evaluados desde dos enfoques:

- a) Enfoque evaporativo y no evaporativo
- b) Enfoque de uso consuntivo y degradativo

El uso evaporativo hace referencia el agua que se evapora durante su utilización, en consecuencia, no está disponible de forma inmediata para un uso posterior. La contraparte, uso no evaporativo, se define como el agua que retorna a los cuerpos de agua dulce luego de su uso y se encuentra disponible inmediatamente para ser utilizada.

Pero este enfoque solo considera el flujo de retorno de agua no consumida sin importar la calidad de agua que regresa a las fuentes. Por ejemplo, al evaluar los impactos del agua para uso agrícola se realiza un cálculo cuantitativo del volumen de agua que se utilizó para que los cultivos crezcan, pero no se evalúa el agua empleada para el riego, la fuente de origen y los impactos que se generan mediante el uso de pesticidas y fertilizantes.

Por otro lado, en el enfoque de uso consuntivo se define al agua consumida a toda extracción de agua dulce evaporada o descargada en un cuerpo de agua diferente o en el mar, y que se encuentra en productos o residuos. Y el uso degradativo hace referencia al agua que luego de su uso es vertida a la fuente original, pero con una calidad diferente o alterada.

Considerando el ejemplo anterior, este enfoque permite evaluar los volúmenes reales de agua utilizados en la irrigación y la alteración ésta debido al uso de fertilizantes y pesticidas, reflejando así el impacto real de la actividad agrícola (Farell Baril, 2013).

En lo que respecta a degradación de la calidad del agua, en el presente estudio se pondrá especial atención a tres impactos ambientales que surgen como consecuencia del uso del agua, estos son: ecotoxicidad, eutrofización y acidificación.

2.2.2.2. Ecotoxicidad acuática

Se define a la ecotoxicidad acuática como la relación dosis-concentración respecto a los efectos tóxicos liberados sobre los ecosistemas acuáticos. En este parámetro se incluyen aquellas sustancias que pueden dañar a los organismos del agua y se consideran dos niveles de afectación: agudo y crónico.

Se habla de ecotoxicidad aguda cuando una sustancia genera efectos adversos en organismos acuáticos luego de una exposición de corta duración, y ecotoxicidad crónica cuando dicha sustancia genera efectos nocivos sobre los organismos durante determinadas exposiciones en relación con el ciclo vital del organismo (Huaschild & Wensel, 1998).

Reportar este parámetro en el cálculo de huella del agua resulta fundamental debido a que hasta hace algunos años no se contaba con la infraestructura, mecanismos ni experiencia para su detección, motivo por el cual los esfuerzos se reducían a la evaluación de materia orgánica, dejando de lado el riesgo que los materiales tóxicos representan en la salud humana y en los ecosistemas (Díaz-Báez et al., 2004).

2.2.2.3. Eutrofización

Este término se utiliza para definir a un tipo de contaminación que produce efectos biofísicos y biológicos en un ecosistema acuático, ocasionado por el incremento de nutrientes principalmente Nitrógeno y Fósforo y en algunas ocasiones otros minerales como Sílice, Potasio, Calcio, Hierro o Manganeseo.

La eutrofización tiene varias causas, algunas de ellas suelen ser la descarga de aguas servidas, el uso excesivo de fertilizantes, la deforestación y la erosión en suelos agrícolas y la presencia de gases ambientales como óxido de nitrógeno y óxido de azufre.

En ecosistemas acuáticos eutrofizados se provoca una proliferación de cianobacterias (algas azul-verde). El desarrollo de estas algas ocasiona un enturbiamiento que evita que la luz penetre hasta las profundidades del ecosistema, en consecuencia, se imposibilita la fotosíntesis y por lo tanto se inhibe la producción de oxígeno libre.

Estos ecosistemas gradualmente se van convirtiendo en ambientes anaerobios, haciendo inviable la vida de la mayoría de las especies que habitan en dicho ecosistema. Por tal motivo, se puede presentar la muerte masiva de peses y otras especies, acumulación de sustancias tóxicas, incremento en la sedimentación en las fuentes de agua, limitando la vida útil y fomentando la aparición de organismos patogénicos (RAP-AL Uruguay, 2010).

2.2.2.4. Acidificación

Los contaminantes principalmente reconocidos en el proceso de acidificación acuática son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Estos gases una vez en la atmosfera pueden reaccionar con las moléculas de agua, ozono y el radical hidroxilo llegando a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. La deposición de estos ácidos en el agua puede aumentar la concentración no solo de sulfuros y nitratos sino también de hidrógeno y en consecuencia reducir el pH del agua (Schindler, 1988). La reducción del pH en el agua podría incrementar la concentración de aluminio disuelto y otros metales (Nelson & Campbell, 1991)

La acidificación por causas antropogénicas en fuentes de agua dulce puede causar efectos adversos sobre las plantas y animales. Se ha observado una reducción drástica en las poblaciones de peces e invertebrados, además este fenómeno puede alterar los procesos microbianos que son relevantes en el proceso de reciclaje de nutrientes y el funcionamiento

del ecosistema tales como: suspensión del proceso de nitrificación, estimulación del proceso de desnitrificación, alteración en el proceso de descomposición de materia vegetal y cambios en la disponibilidad y calidad de alimentos para los invertebrados acuáticos(Dangles et al., 2004), (Camargo & Alonso, 2007; Dangles et al., 2004)

2.2.3. Análisis de ciclo de vida y el agua

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), de acuerdo con la ISO 14044-2006, es una herramienta que permite estimar los aspectos ambientales y los impactos potenciales implícitos en la producción de un bien o servicio, mediante la compilación de un inventario de entradas y salidas en un sistema, valoración de los potenciales impactos asociados con dichas entradas y salidas y la interpretación de los resultados del inventario (Farell Baril, 2013).

El ACV examina los impactos ambientales lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o servicio partiendo desde la extracción de la materia prima, continuando por la producción, uso, tratamiento final y reciclado, hasta su disposición final (Carole et al., 2013).

De acuerdo con la (ISO 14044, 2006) existen cuatro fases requeridas para un estudio de ACV:

- a) la fase de definición del objetivo y el alcance,
- b) la fase de análisis del inventario,
- c) la fase de evaluación del impacto ambiental, y
- d) la fase de interpretación

2.2.3.1. Definición del objetivos y alcance

En esta fase se realizan las decisiones iniciales las cuales direccionan como se va a realizar el ACV. AL definir el objetivo del estudio se declara la aplicación prevista, los motivos para ejecutarlo y quienes serán los interesados en conocer los hallazgos.

Como en toda investigación, el alcance determina la cobertura temporal y tecnológica, además se plantea los productos esperados(Ramirez-Mosquera & Duque Rivera, 2004).

2.2.3.2. Análisis del inventario

El análisis del inventario es un paso importante en el ACV ya que permite cuantificar las entradas y salidas representativas de la organización, las mismas que pueden influir significativamente en el consumo de agua. En ese sentido, es sustancial considerar la cadena de suministro de bienes y servicios y las actividades que demandan consumo excesivo de agua. Para que el inventario sea representativo se debe incluir el tipo de huella hídrica evaluada, la fuente de obtención de la información y la forma en que se realizará la estimación.

2.2.3.3. Evaluación del impacto ambiental

En la evaluación del impacto se examina en el sistema del producto o servicio desde un punto de vista ambiental, empleado una categoría de impacto e indicadores de categoría de impacto.

2.2.3.4. Interpretación

Se realiza el análisis de los resultados y hallazgos, se establecen las conclusiones y se proponen recomendaciones en concordancia con los objetivos y el alcance del estudio.

Las fases en las que se recopila y evalúa información son la segunda y tercera y son consideradas fases dinámicas, mientras que la primera y la cuarta fase son fases estáticas.

Mediante los resultados de una fase se pueden reconsiderar las hipótesis de la fase previa y llevarla hacia el camino que prometa el nuevo conocimiento. El ACV es, en consecuencia, un proceso que se retroalimenta y se enriquece a medida que se ejecuta (Romero Rodríguez, 2003). Este proceso se ilustra en la Figura 1.

2.2.4. Origen y evolución del ACV

El concepto ACV se desarrolló casi de forma simultánea en América y en Europa. El primero ACV se realizó en 1969 por el Midwest Research Institute (MRI) para la industria Coca-Cola donde la motivación fue reducir el consumo de los recursos y en consecuencia las emisiones

al medio ambiente. Posteriormente, entre 1970 y 1974 la Environmental Protection Agency (EPA) realizó varios estudios para envases de bebidas en los cuales los resultados indicaron no utilizar el ACV para todo tipo de evaluación, especialmente para empresas consideradas pequeñas, esto debido a que involucra altos costos y tiempo (Romero Rodríguez, 2003).

2.2.5. Beneficios del ACV

Las organizaciones consideran que el ACV es benéfico ya que les permite detectar los impactos ambientales que generan sus productos o servicios, aunque estos sean involuntarios, en espacialmente aquellos que causen impactos adversos severos y que conlleven responsabilidades legales, sociales y políticos además de pérdidas económicas y afectación a su reputación empresarial.

Un ACV realizado de acuerdo con las normas ISO 14040 representa una herramienta importante que ofrece una base sólida para que una organización pueda tomar decisiones adecuadas sobre el lanzamiento de un producto o servicio o en la modificación de productos o servicios existentes de tal manera que pueda hacerlos más eficientes en términos ambientales sin desviar la función para la que fueron diseñados (Romero Rodríguez, 2003).

El análisis de ciclo de vida es conocido también como “de la cuna a la tumba” y es una evaluación compleja que involucra varios parámetros a reportar tales como: cambio climático, agotamiento de ozono, acidificación acuática, eutrofización acuática, toxicidad humana, ecotoxicidad, agotamiento de recursos abióticos y uso de suelo y la lista continúa. Debido a esta complejidad es la que hace necesario un apoyo extra para realizar el análisis.

Figura 1 *Etapas del ACV*

Fuente: (Farell Baril, 2013)

2.2.6. Herramientas Informáticas para ACV

Hoy en día existen softwares que facilitan el trabajo al momento de realizar cálculos, contienen bases de datos extensas y siguen de forma estrictas las metodologías diseñadas para este fin. Entre estos softwares se pueden mencionar se tiene: Eco-it, Air.e LCA, Open LCA, Gabi, SimaPro, entre otros. Cada uno con sus fortalezas y oportunidades de mejora(Alonso Cortés, 2015).

2.2.6.1. SimaPro

Para el presente ejercicio se hará uso de la herramienta SimaPro®, este software es considerado el líder en ACV y permite, a quien lo utilice, calcular la sustentabilidad de las metas ambientales aplicadas a sus productos o servicios.

SimaPro® dispone de métodos de cálculo de impacto, acorde a las directrices de las normas internacionales, como ISO. Este software dispone de numerosas bases de datos integradas, de diferente origen: europeo, americano, entre otras(Falabella et al., 2018). Entre las diferentes bases de datos integradas destaca Ecoinvent, la base de datos de ACV de referencia internacional, con más de 20 años de experiencia y que actualmente contiene más de 18000

conjuntos de datos de inventario de ciclo de vida confiables y que se actualiza anualmente para garantizar la calidad y rigor de su compilación de datos.

SimaPro permite calcular, entre varios tipos de huellas ecológicas, la huella del agua, para lo cual dispone de diversos métodos entre los cuales destacan los que a continuación se describen.

2.2.6.2. Método Huella Hídrica- Hoekstra

En este procedimiento, “se multiplica al volumen de agua consumida, dicho de otra manera, agua que no es devuelta a la cuenca de drenaje, por un factor de caracterización simbolizado por el índice de escasez de agua azul. Este índice de escasez de agua azul se define para una determinada cuenca hidrográfica como la relación consumo-disponibilidad, calculada como la fracción entre el agua consumida (referenciada como Huella Hídrica azul de esa cuenca) y la disponibilidad de agua azul” (Falabella et al., 2018).

La disponibilidad de agua azul comprende todo el recurso hídrico proveniente de escorrentía natural, de las cuales el 80% se resta para tener en cuenta las necesidades ambientales de agua destinadas a sostener las funciones ecológicas críticas, denominado caudal ecológico. En consecuencia, la disponibilidad de agua azul es el volumen de agua que puede ser agotada en esa cuenca sin que se esperen efectos ecológicos adversos. El indicador es temporal, variando cada mes en el mismo año y de año en año (Falabella et al., 2018).

2.2.6.3. Método Huella Hídrica- AWARE

AWARE es un método incorporado en SimaPro® empleado como un indicador de la media del uso del agua que simboliza el remanente de agua aprovechable por área en una cuenca hidrográfica, luego de satisfacer la demanda de los seres humanos y de los ecosistemas acuáticos. Se analiza el potencial de escasez de agua, ya sea para los seres humanos como para los ecosistemas, basándose en el supuesto de cuanta menos agua sobrante esté disponible por área, más posible será que otro consumidor sea privado del uso de esta. Este Indicador de Escasez tiene como unidad los m³ equivalentes de agua.

El indicador de escasez se encuentra limitado a un rango de 0,1 a 100 con un valor de 1 que representa a la media mundial, y un valor de 10 para, por ejemplo, simboliza a una zona donde hay 10 veces menos remanente de agua disponible, por unidad de área, que el promedio mundial (Falabella et al., 2018).

Los factores de caracterización que se ofrecen son para el uso agrícola y no agrícola, así como "desconocidos", si no se conoce la actividad. Estos factores son importados al Google Earth para la visualización por zonas, pero ¿Cómo se calcula?

1. Se calcula la disponibilidad de agua menos la demanda (AMD) de los seres humanos y los ecosistemas acuáticos en toda la región en cada mes, en relación con el área ($\text{m}^3 \text{m}^{-2} \text{mes}^{-1}$).
2. El valor se normaliza dividiendo el valor entre el resultado promedio mundial ($\text{AMD} = 0.0136 \text{m}^3 \text{m}^{-2} \text{mes}^{-1}$)
3. Se toma el recíproco ($1/\text{valor anterior}$). Si el valor tiene una magnitud inferior a 0,1 o superior a 100, el valor se redondea hacia arriba o hacia abajo hasta el límite correspondiente.

Las emisiones de agua a los cuerpos de agua tienen un valor $\text{AWARE} < 0$ (es decir, disminuyen la escasez), las extracciones tienen un valor > 0 (es decir, aumentan la escasez). Se considera que las emisiones/extracciones hacia/desde el océano no tienen impacto en la escasez de agua.

El promedio mundial es el promedio ponderado del consumo en todas las regiones y meses del año.

2.3. Metodología de trabajo

La metodología que se va a emplear en el presente estudio se ilustra en la Figura 2, la misma que se realizará en concordancia con los procesos a considerar en la metodología ACV (ISO 14044, 2006).

Figura 2. Metodología propuesta para evaluación de huella del agua

Fuente: Elaboración propia

3. Objetivos del TFE

3.1. Objetivo general

Evaluar cuantitativamente la huella del agua producida por una facultad de educación de tercer nivel mediante el análisis de ciclo de vida para determinar el impacto ambiental provocado por el uso de agua en cada etapa del servicio y formular soluciones que ayuden a reducir la huella de agua.

3.2. Objetivos específicos

- Definir el alcance de la evaluación, de tal forma que se identifiquen los puntos críticos.
- Elaborar el inventario de los datos para la medición del indicador según la Norma ISO 14046.
- Estimar la huella del agua con base en un enfoque de ciclo de vida mediante la aplicación de la norma ISO 14046 haciendo uso de la herramienta informática SimaPro®.
- Extrapolar los cálculos de huella del agua a ratio por estudiante.
- Formular propuestas y estrategias de carácter institucional para reducir la huella del agua generada por las actividades académicas.

4. Hipótesis de trabajo

La situación descrita previamente conduce al planteamiento de la siguiente hipótesis:

Mediante la combinación del análisis de ciclo de vida y el concepto de huella de agua, se pueden cuantificar los impactos ambientales causados por el uso del agua en cada actividad vinculada a la educación superior, esto permite instaurar medidas para atenuar la huella, haciendo posible la optimización en la gestión del recurso hídrico.

Otra hipótesis que se pretende demostrar con esta investigación es que la evaluación de la huella de agua desde diferentes criterios ambientales, no solo teniendo en cuenta la escasez del propio recurso, sino también su degradación, permite a las organizaciones conocer de una forma más exhaustiva su impacto ambiental, pudiendo diseñar de forma más efectiva sus estrategias de mitigación de este.

5. Descripción de la organización

5.1. Definición geográfica

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) es una institución de educación superior, ubicada en la ciudad de Guayaquil en Ecuador. En esta ciudad se tiene una temperatura promedio de 27°C y se encuentra a 4 m.s.n.m.

De acuerdo con los rankings internacionales, es la universidad pública número uno del país. El campus abarca 690 hectáreas de las cuales solo 40 están urbanizadas y la diferencia ha sido declarada Bosque Protector.

Este campus posee una infraestructura moderna y funcional que permite que los Departamentos de Ciencias, las Facultades y los Programas Tecnológicos logren cumplir las actividades básicas de docencia, investigación y prestación de servicios.

Una de las ocho facultades que conforman a la ESPOL es la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT), cuenta con cuatro carreras: Geología, Minas, Petróleo e Ingeniería Civil.

Cada término académico se registra aproximadamente 1500 estudiantes de diferentes niveles, además cuenta con una planta docente conformada por 150 profesores y 30 colaboradores que se ocupan del área administrativa y de servicios generales.

5.2. Definición temporal

El período temporal del presente trabajo es de 12 meses y comprende los meses de enero a diciembre del 2022.

5.3. Límites del sistema

En este apartado se describen los procesos que serán considerados en el presente estudio. Se ha tomado como punto de partida las actividades principales que ejecuta la organización y que implican un impacto ambiental sobre el recurso hídrico considerado significativo.

Debido a que en la institución no se realiza la transformación de ningún bien o producto, se incorporarán los servicios que ofrece la facultad como lo son el área académica y la gestión administrativa.

El enfoque ACV incluye aquellas actividades que se realizan en la organización desde que inicia la jornada hasta que finaliza, los insumos y energías (electricidad, combustible, transporte) y que son acción directa del personal docente y administrativo como los estudiantes.

Este enfoque considerará las actividades realizadas dentro de la organización, es decir, se considerarán las actividades relacionadas a docencia, investigación y recreativo.

El análisis excluye aquellas acciones de transporte de insumos e infraestructura empleada para la construcción de los edificios de la facultad.

Y por último es importante mencionar que la universidad cuenta con tres plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) propias, las cuales serán incluidas en el análisis. A continuación, en la Figura 3 se ilustra la descripción resumida del sistema a analizar.

Figura 3. Sistema para analizar

Fuente: Elaboración propia

5.4. Datos de inventario

Se cuantificarán todas las entradas y salidas de agua en el sistema de análisis. Con la finalidad de considerar la variación mensual de consumos y por consiguiente la demanda de agua, la información recopilada sobre usos de agua, cadena de suministro y energía se realizó de forma

mensual durante el último año de funcionamiento, que resulta ser el año en el que se retomaron las actividades presenciales luego del confinamiento por pandemia de COVID-19.

La información presentada a continuación son datos entregados por el personal de gerencia administrativa, fichas de recolección, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, entrevistas con los encargados de áreas y departamentos.

Datos primarios: Se refiere a la información solicitada a los encargados de áreas en los cuales se consideró la calidad y cantidad de entradas y salida de agua, entradas de los insumos relativos a la cadena de suministro y energía empleados en los procesos educativos y de transporte.

Datos secundarios: Son aquellos que, asociados a las características de los insumos y los procesos de obtención, estos fueron obtenidos de literatura especializada.

5.5. Levantamiento de información

Tal como se mencionó en el apartado de los límites del sistema, cuantificarán las entradas y salidas importantes del sistema a analizarse que pudiesen contribuir significativamente a los impactos ambientales asociados con el uso de agua. En la información a recopilar se consideran ítems tales como entradas y salidas directas de agua (cantidad y calidad de agua extraída y descargada, fuente de extracción y cuerpo receptor de descarga), entradas de materias primas, insumos de procesos, energías (electricidad y combustibles) y salidas de productos y contaminantes (Fundación Chile & Agualimpia, 2016) como se muestra en la

Figura 4.

Figura 4. Entradas y salidas del sistema

Se debe considerar además el tratamiento externo de los efluentes sean líquidos o sólidos existentes. Como en todos los procesos, es imperativo que se mantengan las leyes de la conservación de materia y energía, es decir, la materia que ingresa al sistema debe ser equivalente a la materia que sale del sistema. Esto, permitirá detectar errores al momento de revisar los datos recolectados.

5.6. Consumos directos

Las principales actividades que se desarrollan en el día a día de la FICT y que involucran el consumo de agua de forma directa, se enuncian a continuación:

- Laboratorios
- Riego de áreas verdes
- Ingesta
- Aseo y servicios sanitarios
- Preparación de alimentos

5.6.1. Laboratorios

La FICT cuenta con 9 laboratorios dedicados a servicios de docencia, investigación y servicios externos. En la Tabla 1, se detalla la cantidad de grifos y consumo estimado de agua en cada uno de ellos.

Tabla 1. Consumo de agua en laboratorios FICT

	Laboratorio	Cantidad de grifos	Cantidad de inodoros
1	Sanitaria	1	0
2	Geotecnia	3	0
3	Petróleo	2	1
4	Petrografía	1	1
5	Preparación de minerales	3	1
6	Mineralogía	1	0
7	Paleontología	1	0
8	Petrografía	1	0
9	Topografía	1	0

Fuente: Elaboración propia

5.6.2. Riego de áreas verdes

En lo que se refiere a precipitaciones, en Ecuador se dispone de una época seca (de octubre a mayo) y época lluviosa (junio a septiembre). En ese sentido, el riego de las áreas verdes es fundamental en la época seca para mantener a las plantas en condiciones adecuadas.

El riego se realiza dos veces por semana, lunes y jueves, para lo cual se emplea riego por goteo y riego con manguera dependiendo la zona.

5.6.3. Ingesta

El horario de labores de la FICT es de 8:00 a 17:00, en nueve horas de labores es indudable que las personas deben hidratarse, para esto la organización dispone de dos bebederos o puntos de agua filtrada que cumple con los estándares de calidad para agua de ingesta de acuerdo con la normativa vigente. En estos puntos, los estudiantes y el personal recargan sus botellas las veces que consideren necesario.

5.6.4. Aseo y servicios sanitarios

La facultad está conformada por 6 edificios entre administrativo y de aulas de clases, en los cuales se dispone de servicios sanitarios y en algunos casos duchas. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se cuantifican los instrumentos que generan consumo de agua en cada uno de los edificios, excluyendo los laboratorios que fueron cuantificados en apartados previos

Tabla 2. Uso de agua en los edificios

	Edificio	Grifos	Inodoros	Duchas
1	Administrativo	4	4	0
2	Aulas 1	8	16	0
3	Oficinas de docente 1	1	1	0
4	Oficinas de docente 2	2	2	1
5	Grupos estudiantiles	8	8	1
6	Sala de conferencias	2	2	0

Fuente: Elaboración propia

5.6.5. Preparación de alimentos

En la organización de estudio existe un pequeño restaurante que brinda servicio de alimentación durante toda la jornada, en este lugar existen 2 grifos con los cuales lavan los utensilios, los alimentos y el aseo del lugar.

Toda esta información descrita corresponde al levantamiento preliminar de información la edificación, con esta información base se procederá a realizar el levantamiento de los consumos directos diarios correspondientes a cada uno de los apartados.

5.7. Consumo indirecto de agua

En este apartado consta información proporcionada por la facultad sobre la cantidad de papel adquirido en el último año y el consumo de energía eléctrica. Además, se diseñará una encuesta para conocer los hábitos de consumo de los estudiantes y planta docentes y administrativa. La encuesta será diseñada mediante la plataforma Google Forms y difundida mediante los grupos académicos y correo electrónico.

La encuesta estará formada por dos secciones, en la primera sección se focalizará en los consumos alimenticios dentro de la universidad, en la segunda sección se cuestionará sobre el tipo de transporte que utilizan los estudiantes y servidores para movilizarse desde sus hogares hasta el campus.

En la Tabla 3 se resumen los consumos directos e indirectos que serán considerados en el presente estudio.

Tabla 3. *Consumos por considerar en el análisis*

Consumo directo	Consumo indirecto
Metros cúbicos de agua consumida por actividades realizadas dentro de la organización	Agua virtual debida al uso de transporte institucional Agua virtual por uso de energía eléctrica Agua virtual por el uso de papel, tinta para impresora, marcadores de pizarra, papel sanitario y toallas de mano. Agua virtual por alimentación de los estudiantes y servidores Agua virtual por el uso de computadores
Salidas directas	Salidas indirectas
Metros cúbicos de agua de salida por actividades realizadas dentro de la organización	Agua virtual por gestión de residuos.

Fuente: Elaboración propia

Para este fin se elaboró un formato simplificado, como se muestra en la Tabla 4, que fue enviado a los departamentos correspondientes para que el o los técnicos a cargo pueda agregar la información de forma ordenada y sencilla.

Tabla 4. Formato para recopilación de datos

Formato para levantamiento de información mensual			
	Unidad	Cantidad	Área Responsable
Uso directo: agua consumida			
Agua de uso de mantenimiento y servicio (servicios sanitarios y aseo, laboratorios, preparación de alimentos)			
Riego de áreas verdes			
Ingesta			
Uso indirecto: Cadena de suministros e insumos			
Papel			
Tinta de impresora			
Marcadores de pizarra			
Papel sanitario			
Toallas de papel			
Usos indirectos: Energía y combustible			
Energía eléctrica			
Combustibles fósiles			

(gasolina y diésel)			
---------------------	--	--	--

Fuente: Elaboración propia

Por lo general, las organizaciones tienen cierta incertidumbre al momento de compartir este tipo de información, por este motivo es esencial socializar el objetivo del estudio y explicar cómo serán utilizados estos datos. Es importante generar reuniones con los representantes de cada área para obtener los permisos respectivos para la toma de datos.

En concordancia con lo antes expuesto se tiene la siguiente información:

Tabla 5. Data obtenida de la organización.

DATA-Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra				
	Unidad	Cantidad	Área Responsable	Origen
Uso directo: agua consumida				
Agua para mantenimiento y servicio (servicios sanitarios y aseo, laboratorios, preparación de alimentos)	m ³	13858.25	Gerencia Administrativa	Agua superficial
Riego de áreas verdes	m ³	1560.00	Gerencia Administrativa	Precipitaciones
Ingesta	m ³	312.00	Gerencia Administrativa	Agua superficial
Uso indirecto: Cadena de suministros e insumos				
Papel	Resma	360	Asistentes Administrativas	
Toners de impresora	Unidad	60	Asistentes Administrativas	

Marcadores de pizarra	Unidad	8320	Asistentes Administrativas	
Papel sanitario	Unidad	1040	Custodio de bienes	
Toallas de papel	Unidad	375	Custodio de bienes	
Usos indirectos: Energía y combustible				
Energía eléctrica	KWh	602713.4772	Estimación	
Combustible fósil	-	Cálculo en Simapro en función de los resultados de la encuesta	Estimación	

Fuente: Elaboración propia

6. Identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a la actividad de la organización.

6.1. Definición de aspecto ambiental

Según la (ISO 14001, 2015) (ISO 14001, 2015), un aspecto ambiental es un elemento que procede de la actividad de la organización, sean estas para producir un producto u ofrecer un servicio, y que tiene impacto o puede interactuar con el medio ambiente. Es importante mencionar que hay diferencia entre los aspectos ambientales normales y los significativos, en el caso de estos últimos pueden causar un impacto importante en el medio ambiente.

6.2. Identificación de los aspectos ambientales

Para esta fase es importante que la organización cuente con un procedimiento actualizado para poder identificar los aspectos ambientales que ocasionen sus actividades, productos y servicios, para esto existen diversas formas de identificarlos.

La primera se ejecuta haciendo uso de la normativa gubernamental, es decir, todos los aspectos legales, reglas, riesgos que pueda impactar de forma negativa a la actividad de la organización. Generalmente las normativas de los gobiernos incluyen los aspectos ambientales claves con los que la organización debe trabajar.

Otra forma consiste en identificar los productos o servicios que podrían generar algún cambio, sea este positivo o negativo, en el ambiente. En esta fase se puede encontrar las actividades que involucran contaminación de aire, suelo, agua, materias primas etc. Las organizaciones también pueden conseguir este tipo de información observando los resultados de evaluaciones previas, información histórica sobre incidentes ambientales y, en definitiva, todas las prácticas de gestión ambiental.

¿Pero, por que es importante identificar los aspectos ambientales?

El motivo primordial de identificar los aspectos ambientales es establecer cuáles podrían ocasionar impactos ambientales significativos. Es importante también diferenciar los peligrosos de los más ligeros para así cumplir con el objetivo de la organización.

Una vez identificado los aspectos, se debe continuar a la fase de examinar, evaluar y definir prioridades en referencia los impactos ambientales de los productos o servicios.

Se debe tener claro que es un aspecto ambiental, y no se debe confundir con impactos ambientales. De acuerdo con la ISO 14001, los impactos son cualquier alteración producida en el medio ambiente, sin importar si estos impactos son positivos o negativos ni que sean leves o significativos sean, lo relevante es que sean producidos por los productos, servicios o actividad de la empresa.

6.1. Evaluación de los aspectos ambientales

En la Tabla 7 se identifican y evalúan los aspectos ambientales producto de la actividad: Educación Superior de Tercer Nivel en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la ESPOL.

Estos aspectos serán clasificados de en función de su impacto.

Tabla 6. Catalogación de aspectos ambientales

Clasificación	Simbología
Grave	G
Medio	M
Leve	L

Fuente: Elaboración propia

Para establecer la clasificación de cada impacto ambiental se han considerado tres subíndices: frecuencia, magnitud y peligrosidad.

Frecuencia: Se refiere a si una actividad se realiza de forma repetitiva muchas veces.

Magnitud: Se refiere a si este impacto se genera en poca o mucha cantidad.

Peligrosidad: Se refiere a si el impacto tendrá muchos efectos ambientales o no en ser humano y/o ecosistemas.

Tabla 7. Aspectos ambientales debidos a la educación superior en la FICT-ESPOL

Tipo	Aspecto Ambiental		Impacto ambiental potenciales	Frecuencia	Magnitud	Peligrosidad	Clasificación
Impactos ambientales directos	Consumo de recursos naturales	Consumo de energía	Agotamiento de los recursos no renovables.	alta	medio	bajo	L
			Emisión de gases de efecto invernadero.	Alta	Alta	alta	G

		Consumo de agua potable	Agotamiento de fuentes superficiales.	alta	alta	media	M
	Consumo de materiales	Consumo de papel	Consumo de recursos	alta	alta	baja	M
			Contaminación asociada a la fabricación.	alta	alta	alta	G
			Impacto en especies de madera	alta	alta	baja	M
		Consumo de tintas para impresión	Contaminación de suelo	alta	alta	baja	M
		Consumo de marcadores para pizarra	Contaminación del suelo	alta	media	media	L
			Contaminación de fuentes hídricas	alta	media	media	L
	Generación de residuos	Envases y recipientes plásticos	Degradación del suelo	media	media	alta	L
			Contaminación química del suelo	media	media	alta	L
			Contribución al cambio climático	alta	alta	alta	G
		Residuos comunes	Contaminación del suelo.	alta	Alta	baja	M
		Residuos vegetales generados por poda de jardines	Contaminación visual	baja	alta	baja	L
		Generación de residuos peligrosos en laboratorios	Vertido en fuentes de agua.	alta	media	alta	M
			Contaminación del suelo.	alta	media	alta	M
	Ruido	Generación de ruido diurno	Contaminación auditiva.	baja	baja	baja	L
Mantenimiento de las edificaciones		Alteración de la atmósfera por emisión de partículas de polvo y materiales de construcción.	baja	media	alta	L	
		Contaminación odorífica	baja	baja	baja	L	

	Docencia, gestión administrativa, investigación y demás servicios		Alteración de la atmosfera por emisión de calor producto de los equipos informáticos	alta	alta	baja	M
Impactos ambientales indirectos	Movilidad	Consumo de recursos naturales-combustibles.	Contaminación atmosférica	alta	alta	alta	G
			Contaminación acústica	alta	alta	media	M
			Contribución al Cambio climático	alta	alta	alta	G
			Agotamiento de los recursos naturales no renovable	alta	alta	alta	G
		Generación de emisiones atmosféricas		alta	alta	alta	G
		Generación de ruidos		alta	alta	baja	M

Fuente: Elaboración propia

Una vez establecidos los principales aspectos ambientales asociados a las actividades de educación superior, se determina que aquellos que son calificados como “grave” son aquellos relacionados a las actividades de consumo de energía, uso de papel, generación de desechos, especialmente al uso de plásticos de un solo uso, movilización haciendo uso de vehículos con combustible de origen fósil. Esta información será contrastada con los resultados obtenidos en siguientes apartados.

7. Cálculo de la Huella de Agua

7.1. Balance de agua en un sistema

La elaboración de un producto o la prestación de un servicio puede recibir agua de forma directa de una o más fuentes, de la misma manera las salidas pueden darse en diferentes formas. En la Figura 5 se ilustran las posibles entradas y salidas de agua de un sistema.

Los flujos horizontales de la ilustración corresponden a aquellos flujos de agua desde y hacia el medioambiente, se denominan flujos elementales. Los flujos verticales corresponden a los originados por la actividad humana y se denominan flujos de la tecnósfera (Pfister & Boulay, 2012). Por otro lado, la sumatoria de las entradas y salidas deben ser equivalentes.

Es importante aclarar que las salidas del sistema referentes a evaporación/evotranspiración, agua contenida en los productos pese a que son procesos existentes en el sistema de análisis, no serán considerados debido a que no se cuenta con la data para realizar la estimación.

Figura 5. Entradas y salidas de agua de un sistema-proceso

Fuente: (Fundación Chile & Agualimpia, 2016)

7.1.1. Balance de agua por actividad

Para identificar las entradas y salidas de agua del sistema se analiza cada una de las áreas de estudio, esto permitirá caracterizar cualitativa y cuantitativamente estos flujos.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se ilustran las actividades y el tipo de datos requeridos para el cálculo de huella hídrica. En la parte superior de cada uso se indican los flujos directos de entrada y salida de agua, mientras que en la parte inferior los flujos indirectos de agua que derivan del consumo de energías y materias primas que se han considerado dentro del alcance del sistema bajo estudio, como los elementos principales que influyen en la huella de agua de una facultad de educación superior como la analizada.

Figura 6. Consideraciones para balance de agua

Fuente: Elaboración propia

7.2.Consideraciones para la estimación de datos en SimaPro

7.2.1. Entradas conocidas desde la tecnosfera

Movilización desde los hogares de los estudiantes hasta el campus.

De la encuesta realizada a 307 personas (tamaño de muestra calculado) se obtuvo que aproximadamente el 81% de los encuestados realiza un viaje de más de 30 minutos (ida y retorno). El 54,5% de personas respondieron que se movilizan en transporte popular (bus) y cerca del 30% posee vehículo propio. La diferencia de la muestra expresó utilizar motocicleta y bicicleta.

Por lo tanto, para la actividad de movilización se seleccionaron dos entradas conocidas:

- **Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 4 {GLO}| market for | Cut-off, S**
- **Transport, passenger car, small size, petrol, EURO 4 {GLO}| market for | Cut-off, S**

El primero requiere los kilómetros por persona a recorrer, pero se debe considerar las veces que el número de personas que utilizan bus recorre la cantidad de kilómetros promedio, es decir, considerar los días hábiles de la semana, el número de semanas por mes y los meses que tiene el año.

Tabla 8. Información para alimentar los procesos de Molivización-SimaPro-1

Parámetro	Magnitud	Unidad	Simbología
Personas para movilizar. (Dato obtenido de la encuesta)	825	p	P
Longitud promedio recorrida	30.08	km	L
Días hábiles a la semana	4	día	D
Número de semanas del mes	4	Semana	S
Número de meses del año	12	Mes	M

Fuente: Elaboración propia

$$Km = P * L * D * S * M$$

Para la entrada correspondiente a *Transport, passenger car, small size, petrol, EURO 4 {GLO}| market for | Cut-off, S* el software nos solicita una entrada en unidades de longitud recorrida

(km), por lo tanto, en este caso se realizan las mismas consideraciones para la entrada anterior:

Tabla 9. Información para alimentar los procesos de Molivización-SimaPro-2

Parámetro	Magnitud	Unidad	Simbología
Longitud promedio recorrida en un día	31.08	km	L
Días hábiles a la semana	4	día	D
Número de semanas del mes	4	Semana	S
Número de meses del año	12	Mes	M
Número de personas que usar transporte privado	450	p	P

$$Km = L * D * S * M * P$$

Cadena de suministro

En el proceso de dictado de clases se ven involucras las actividades de gestión administrativa, servicios sanitarios, uso de laboratorio y áreas verdes, por tal motivo se las ha agregado como subactividades de esta actividad.

Las entradas consideradas en estas subactividades corresponden al uso de plástico asociado al uso de marcadores de pizarra, uso de toners para impresión, papel para impresión y papel de uso sanitario. En ese sentido se escogió las siguientes entradas en el software:

- Polyethylene, high density, granulate, recycled {US}| market for polyethylene, high density, granulate, recycled | Cut-off, S

Descripción	Cantidad al año	Peso unitario
Marcadores para pizarra	8320 unidades	0.016 kg

- Toner module, laser printer, colour {GLO}| market for | Cut-off, S

Descripción	Cantidad al año
Toners	60 unidades

- Printed paper {CA-QC}| operation, printer, laser, colour, per kg printed paper | Cut-off, S

Pide reportar el peso de papel utilizado por lo tanto se multiplica el número de resmas de papel utilizadas al año por el peso de cada una de ellas.

Resmas utilizadas en un año	Peso por resma
240 resmas	2.4 kg

- Tissue paper {GLO}| market for | Cut-off, S

Al igual que el caso del papel de impresión, el software solicita reportar el peso del papel utilizado, se realiza una separación debido a que el papel para sanitarios y toallas de mano llevan implícitos diferentes procesos de obtención.

Tabla 10. Información para alimentar la entrada por Papel Sanitario-SimaPro

Artículo	Cantidad de rollos por año	Peso por resma
Rollos al año (papel sanitario)	1040	0.03 kg
Rollos de toallas de mano por año	395	0.05 kg

Se realizó el cálculo para los dos insumos y se reportó un valor general para esta entrada

Alimentación

De la encuesta realizada se obtuvo que cerca del 86% de los encuestados solo consume el almuerzo en el campus y el 10% consume desayuno y almuerzo dentro de la jornada estudiantil. Como la mayoría solo consume el almuerzo, es la única comida que se va a considerar para el cálculo. Dentro de esta misma sección de la encuesta, se determinó que el 86% de los encuestados tienden a preferir las aves como proteína principal de su dieta, en segundo lugar, con el 7% se encuentra el consumo de carne de res y otro 7% expresan su preferencia por la carne de cerdo.

Para estas entradas se seleccionó:

- **Red meat, live weight {GLO}| cattle for slaughtering, live weight to generic market for red meat, live weight | Cut-off, S**
- **Swine for slaughtering, live weight {GLO}| market for | Cut-off, S**
- **Chicken for slaughtering, live weight {GLO}| market for | Cut-off, S**

Como los valores a reportar se solicitan en kg, se realizan las siguientes asunciones:

Tabla 11. Información a reportar en la entrada de Alimentación-SimaPro

Parámetro	Magnitud	Unidad	Simbología
Días hábiles a la semana	4	día	D
Número de semanas del mes	4	Semana	S
Número de meses del año	12	Mes	M
Proporción de personas que prefieren aves	0.86	-	(Ua)
Proporción de personas que prefieren res	0.07	-	(Ur)
Proporción de personas que prefieren cerdo	0.07	-	(Uc)
Peso promedio de consumo de proteína por comida	0.06	kg	MP

Fuente: Elaboración propia

$$\text{Cantidad de aves consumida por año} = 1500 * U_a * D * S * M * Mp$$

$$\text{Cantidad de res consumida por año} = 1500 * U_r * D * S * M * Mp$$

$$\text{Cantidad de cerdo consumido por año} = 1500 * U_c * D * S * M * Mp$$

Dentro de las entradas provenientes de la tecnosfera que se han considerado en el análisis se encuentran dos entradas de agua diferenciadas por el uso que se le da a esta, agua de grifo que es la empleada para el servicio y mantenimiento y agua tratada o pura para la ingesta. Las entradas seleccionadas en SimaPro, respectivamente son las siguientes:

- **Tap water {CO}| market for tap water | Cut-off, S**
- **Water, ultrapure {RoW}| market for water, ultrapure | Cut-off, S**

Para ambos criterios se pide reportar el consumo de agua en kg, por tal motivo se multiplica los volúmenes de agua del inventario por la densidad del agua que es 1000kg/m³ y se obtiene el consumo en unidades de masa.

Tabla 12. Información para alimentar la entrada conocida desde la tecnosfera-Agua-SimaPro

Tipo de agua	Volumen consumido en un año	Masa de agua a reportar
Agua de grifo	13858.25 m3	13858250 kg
Agua tratada para el consumo	312.60 m3	312600 kg

Fuente: Elaboración propia

Por último, se ha considerado el uso de computadores durante la jornada laboral en la facultad que corresponde a 8 horas. Para este criterio se seleccionó la entrada **Operation, computer, desktop, office use {GLO}| market for | Cut-off, S** de SimaPro, la cual pide reportar las horas de uso de los equipos.

Para esto se consideraron los siguientes parámetros:

Tabla 13. Información para alimentar la entrada por Uso de Computadores-SimaPro

Parámetro	Magnitud	Unidad	Simbología
Días hábiles a la semana	4	día	D
Número de semanas del mes	4	Semana	S
Número de meses del año	12	Mes	M
Número de computadores hábiles	105	p	-
Horas de uso	8	h	H _u

$$\text{horas de uso computadores} = 105 * H_u * D * S * M$$

En la Figura 7 se muestra el proceso que se analizará, cabe mencionar también que el 88,7% de los encuestados asiste de forma presencial al campus entre 4 y 5 días a la semana. Por tal motivo se decidió que los días hábiles sea 5 para evitar subestimar los datos.

Figura 7. Rutina diaria de un estudiante

Fuente: Elaboración propia

7.2.2. Salidas conocidas a la tecnosfera

Por cadena de suministro se consideró:

Toners usados

SimaPro pide reportar este dato en kg, a diferencia de la entrada que solicita la información por unidad de toners a emplear. Para este caso se realizó el pesaje de un tóner (0.66kg) multiplicado por la cantidad usada.

Desechos sólidos

Este criterio involucra la cantidad de desechos no peligrosos generados en un año de labores, se incluye en cálculo hojas de impresión descartadas, desechos de alimentos, plásticos, aluminio, Tetrapak, incluyendo desechos de papel de uso sanitario. Para esta estimación se tomó como referencia la tasa de producción de desechos sólidos:

$$Tasa\ de\ producción = 0.21Kg * habitante * día$$

Esta ecuación para la estimación fue planteada por (Alejandro et al., 2015) para calcular la cantidad de desechos sólidos que se generan en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad a la cual pertenece la facultad en estudio.

Desechos por computadores usados

Se estima que la vida útil de un computador es de 4 años, y además el peso promedio de una computadora de escritorio es de 10 kg. Por lo tanto, se realiza el siguiente cálculo para la estimación de desechos electrónicos:

$$\text{Peso desechos electrónicos} = \frac{\text{cantidad de computadore} * \text{peso}}{4}$$

Aguas residuales tratadas en PTARs

Debido a que no se dispone de información para estimar pérdidas de agua en el proceso tales como filtración en el suelo, evaporación, retención en el cuerpo humano, entre otros, se ha considerado el mismo volumen de agua que ingresa al sistema como entrada conocida de la tecnosfera es igual al que sale del sistema.

El software requiere este dato en m³. Además, se ha asumido que las tres PTARs tienen la capacidad para tratar el volumen de agua utilizado.

7.3. Inventario para el Software

Tabla 14. Datos ingresados en SimaPro

Descripción	Magnitud	Unidad
Salidas conocidas a la tecnosfera: Productos		
Estudiantes	1500	p
Entradas conocidas desde la naturaleza		
Agua de río	13858.25	m ³
Agua lluvia	1560.00	m ³
Entradas conocidas desde la tecnosfera (materiales /combustibles)		
Movilización-bus	6153840	km
Movilización -automóvil	3356640	km

Marcadores para pizarra	133	kg
Toners	60	p
Papel para impresión	576	kg
Papel de uso sanitario	51	kg
Consumo de aves	14860.8	kg
Consumo de res	1209.6	kg
Consumo de cerdo	1209.6	kg
Agua de grifo	13545650	kg
Agua Pura (ingesta)	312600	kg
Uso de computadoras	201600	hr
Entradas conocidas desde la tecnosfera (electricidad/calor)		
Electricidad	602713.4772	kWh
Salidas conocidas a la tecnosfera: Residuos y emisiones para tratamiento		
Toners usados	39.6	kg
Desechos sólidos	75600	kg
Volumen de agua tratada dentro del área de estudio	13858.25	m ³
Desechos electrónicos	263	kg

7.4. Aplicación de información en el software Simapro

Debido a que se desconocen los datos de los proveedores específicos de cada una de las entradas y salidas de los procesos, al momento de seleccionar en el software aquella entrada que más se asemeje a los datos reales, se realizó la búsqueda en la opción *market of* ya que incluye insumos de producción en varios o un solo país, además se incluyen insumos de procesos de transporte.

El análisis se realizará haciendo uso de tres metodologías:

Figura 8. Metodologías aplicadas para el cálculo de Huella del Agua

Se decide trabajar con la metodología European EF 3.0 debido a que permite estimar otros impactos ambientales producidos por las actividades asociadas a la producción de un producto o servicio. Para este caso de estudio se requiere conocer en impacto por: eutrofización, ecotoxicidad y acidificación. El impacto por escasez será evaluado haciendo uso de los otros dos métodos.

8. Resultados e interpretación

SimaPro nos ofrece una amplia categoría de impactos provocados debido a los recursos asociados al producto o servicio a analizar, sin embargo, en este apartado solo se mostrarán los resultados asociados ecotoxicidad, acidificación, eutrofización y escasez de agua. Aunque inicialmente no se consideró el análisis de emisiones de CO₂ en este estudio, se creyó oportuno mostrar su incidencia en el servicio educativo en estudio.

Es importante mencionar que debido a que algunos datos son poco significativos en relación con otros, estos serán sumados y agrupados en una categoría llamada “otros”, se realiza esta simplificación de los datos para realizar una mejor representación gráfica de los datos.

La data exportada desde SimaPro se ordenó por cada categoría de impacto considerado en este estudio. Posteriormente, se ordenó las actividades del inventario del ACV en función de los valores arrojados por el software, desde la que contribuye en mayor proporción a aumentar cada impacto hasta la de menor o nula contribución.

8.1. Metodología European -EF 3.0.

8.1.1. Acidificación

Para recapitular brevemente conceptos que se han descrito previamente en otros apartados, la acidificación del medio ambiente se puede definir como la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como resultado del retorno a la superficie de la Tierra, en forma de ácidos, ocasionados por los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera.

Es razonable suponer que algunas actividades pueden contribuir en mayor o menor medida a que se produzca este fenómeno y en este estudio se puede evidenciar aquello.

Para que un estudiante desarrolle su proceso académico existen una serie de actividades vinculadas que generan contaminación entre ellas acidificación, en ese contexto, se logró determinar que las actividades correspondientes a transporte contribuyen con cerca del 80% de los valores de acidificación (cuantificada en mol H⁺ eq).

En la Tabla 15 se muestran los valores obtenidos más significativos y los valores porcentuales que representan dentro del análisis. La categoría “otros” es la suma de las actividades que no se mencionan en la tabla.

Tabla 15. Datos Acidificación

Categoría de impacto	Acidificación	
Unidad	mol H+ eq	
Total	9.67	
Transporte-Bus	6.06	62,4%
Transporte-Privado	2.11	21,8%
Consumo de aves	0.62	5,9%
Electricidad	0.57	5,9%
Otros	0.32	4%

Fuente: Elaboración propia

El 62,4% del total acidificación producida, en este escenario, es debido al uso de buses de transporte público. Es interesante destacar que el tipo de bus que se utiliza en el Ecuador funcionan a diésel, el cual es un combustible que, si bien es cierto, es menos contaminante que la gasolina, genera más óxidos de nitrógeno. El 22% corresponde a la contribución del transporte privado (automóviles), seguido por el consumo de aves de corral con el 6% y otro 6% corresponde al uso de electricidad.

Figura 9. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Acidificación

Fuente: Elaboración propia

8.1.2. Eutrofización

En lo que refiere al análisis a los datos obtenidos en el indicador eutrofización (Figura 10 y Figura 11), se analizaron dos tipos de eutrofización: marina y de agua dulce

El término se define como el enriquecimiento de nutrientes en fuentes hídricas, el cual origina el incremento en la densidad del fitoplancton, provocando cambios en la diversidad de la fuente hídrica ocasionando una reducción de la calidad del agua, así como condiciones anóxicas.

Eutrofización Marina

Tabla 16. Datos Eutrofización Marina

Categoría de impacto	Eutrofización Marina	
Unidad	mol N eq	
Total	2.50	
Transporte-Bus	1.53	61%
Transporte-Privado	0.33	13%
Consumo de aves	0.20	8%
Electricidad	0.08	7%
Otros	0.4	11%

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, las mayores contribuciones al aumento en la eutrofización marina son debidos a el uso de transporte con un aporte del 74%. Este resultado se respalda con bibliografía que indica que algunas de las actividades humanas que contribuyen a la eutrofización de los mares son: los vertidos de aguas residuales, agricultura, uso de combustibles fósiles, entre otros (Ger & Hansson, 2014) (Khan Fares & Alí Ansari Abid, 2005) (García-Lozano, 2016). En este mismo indicador las actividades que siguen en orden decreciente de contribución son consumo de aves y la electricidad, como se muestra en la Figura 10 .

Figura 10. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Eutrofización Marina

Fuente: Elaboración propia

Eutrofización Agua Dulce

En cuanto a eutrofización de agua dulce se observa un aporte significativo por parte del uso de transporte público con el 39%, seguido por el agua tratada para la ingesta y el uso de transporte privado con el 16% y en casi igual proporción se encuentran los efectos producidos por el tratamiento de aguas residuales con el 15, como se muestra en la Figura 11.

Tabla 17. Datos Eutrofización Agua Dulce

Categoría de impacto	Eutrofización Agua Dulce	
Unidad	kg P eq	
Total	0.055	
Agua Tratada-Ingesta	0,009	16%
Transporte-Bus	0,022	39%
Transporte-Privado	0,009	16%
Agua Residual Tratada	0,008	15%
Consumo de aves	0,004	7%
Otros	0.004	10%

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Eutrofización en agua dulce

Fuente: Elaboración propia

Es relevante mencionar que, en este caso, tanto el proceso de tratar el agua para la ingesta como el tratamiento de aguas residuales son factores que generan impacto en este tipo de contaminación debido a que los desechos promueven el aumento de nutrientes en el agua, de acuerdo con la literatura (Khan Fares & Alí Ansari Abid, 2005).

8.1.3. Ecotoxicidad

El software ofrece cuatro resultados referentes a ecotoxicidad, ecotoxicidad en agua dulce debido a compuestos orgánicos, ecotoxicidad en agua dulces debido a compuestos inorgánicos y ecotoxicidad en agua dulce provocada por la presencia de metales (no se especifica que tipo de metales) y el cuarto corresponde a la suma de todas las anteriores para cada actividad contemplada en el análisis.

Para este impacto se mostrarán los datos globales, es decir la suma de las ecotoxicidades y a continuación la representación gráfica de la contribución de estas en las actividades que generan mayor impacto.

Tabla 18. Datos Ecotoxicidad

Categoría de impacto	Ecotoxicidad-Agua Dulce	
Unidad	CTUe	
Total	77636.3	
Desechos sólidos	33513.3	43%
Transporte-Privado	11327.7	15%
Transporte-Bus	26948.8	35%
Agua Residual Tratada	2307.3	3%
Otros	3539.2	5%

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, cuando se habla de ecotoxicidad, el concepto es muy amplio ya que puede ser aplicado a diferentes aspectos que forman parte de ecosistema, en este caso particular, se ha realizado el análisis de ecotoxicidad en agua dulce debido a tres tipos de contaminantes: compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y metales. En ese contexto, se obtuvo resultados que involucran la suma de las ecotoxicidades previamente mencionadas, que permitió tener una interpretación general del aporte de cada actividad. Siendo así, el 43% de la ecotoxicidad provocada por el sistema, corresponde a la generación y tratamiento de desechos sólidos, seguido por el 15% por el uso de automóviles y el 35% por el uso de transporte masivo y la diferencia mínima corresponde a la suma de los demás factores analizados (Figura 12).

Figura 12. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Ecotoxicidad

Fuente: Elaboración propia

Para todos los tipos de ecotoxicidad analizados los resultados fueron presentados en unidades de CTUe (Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas) que enuncia una estimación de la porción de especies potencialmente afectadas (PAF) multiplicada por el tiempo y el volumen por unidad de masa de una sustancia química emitida (PAF m³ año/kg)(EnviroScore, 2021). En ese sentido, al ser resultados en la misma unidad de medida permite realizar una comparación como se muestra en la Figura 13, donde se puede observar nuevamente que la mayor contribución a este tipo de contaminación se debe a los desechos sólidos y el mayor problema es debido a metales. Por eso uso de automóviles, se ve afectado por metales y por compuestos inorgánicos, al igual que el uso de transporte masivo, pero en menores proporciones.

Figura 13. Contribución de cada tipo de ecotoxicidad en el impacto generado por las actividades.

Fuente: Elaboración propia

8.1.4. Emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂)

Se quiso analizar también que parte del proceso generan mayores emisiones de CO₂ equivalente a la atmósfera y se obtuvo que como en las mayorías de los estudios realizados hasta la fecha, la mayor contribución la generan aquellas actividades relacionadas con el uso de combustibles fósiles como es la movilización. El 91% del impacto en relación con las

emisiones de CO2 equivalentes son debido al uso de transporte, seguido por el 3% que corresponde a la electricidad y el 3% provocado por los desechos sólidos. La diferencia corresponde a la suma de las contribuciones de las demás actividades.

Tabla 19. Datos Emisiones de CO2

Categoría de impacto	Cambio climático	
Unidad	kg CO2 eq	
Total	2140,0	
Transporte-Privado	640.2	30%
Transporte-Bus	1314.4	61%
Electricidad	70.5	3%
Desechos sólidos	55.7	3%
Otros	61.2	5%

Fuente: Elaboración propia

El dato interesante obtenido es la tasa de CO2 eq por estudiante en un año, siendo este de 2140.0 kg de CO2 eq. Es importante mencionar que para el año 2019, en el Ecuador la emisión anual per cápita fue 2265.37 kg de CO2 eq (The World Bank, 2023), lo cual es un indicativo de que el valor obtenido es razonable, considerando, además, que en análisis no se contemplan algunas actividades que los estudiantes realizan durante la noche.

Por su parte, la tasa de emisión de CO2 eq per cápita a nivel mundial actual es de 4400 kg, lo cual significa que la actividad educación superior, se encuentra favorablemente por debajo de este valor.

Figura 14. Contribución de las actividades del ACV en el impacto por Emisiones de CO2 equivalente

Fuente: Elaboración propia

8.1.5. Huella de Agua

Como se mencionó en apartados anteriores, para estimar el impacto de las actividades relacionadas al Servicio de Educación en una Facultad universitaria, se hizo uso de tres metodologías para dicha estimación: EF 3.0, AWARE y Hoekstra. A continuación, se muestran los resultados obtenidos con cada una de estas metodologías:

8.1.5.1. EF 3.0

Por último, se dispone de resultados para el uso de agua; estos resultados como se ha mencionado se han obtenido haciendo uso de tres metodologías, y una de ellas es la European 3.0 EF que se refiere a un indicador de impacto: Potencial de privación del usuario (consumo de agua ponderado por privación)

Es un indicador similar a agua disponible relativa restante (AWARE) con la diferencia de que se emplea solo para la caracterización del consumo de agua azul, donde el consumo se define como la diferencia entre la extracción y la liberación de agua azul. Por lo tanto, el agua verde, el agua fósil, el agua de mar y el agua de lluvia no deben caracterizarse con este conjunto de datos. Otras de las características de AWARE que no se incluyen en este indicador son: distinción de uso agrícola/no agrícola a nivel de país, especificación temporal (mensual), factores de caracterización a nivel de cuenca.

En ese sentido, nuevamente se observa que la actividad que representa mayor impacto en el sistema corresponde a transporte tanto público como privado con 136 m³ y 54 m³, respectivamente.

Tabla 20. Resultados-Usos de agua-EF 3.0

EF 3.0	
Categoría de impacto	Uso de Agua
Unidad	m3 depriv.
Total	237.1
Consumo de aves	61.2
Transporte-Privado	53.9
Estudiantes	37.5
Transporte-Bus	135.6
Agua Tratada-Ingesta	9.5
Consumo de Cerdo	7.2
Electricidad	3.3

Consumo de Res	1.0
Uso de computadores	1.0
Papel de Impresión	0.6
Toners	0.2
Desechos sólidos	0.1
Papel Sanitario	0.1
Marzadores de Pizarra	0.0
Desechos electrónicos-Computadores	0.0
Toners Usados	0.0
Agua de Grifo	-14.0
Agua Residual Tratada	-61.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 15. Metros cúbicos de agua privada por cada actividad del sistema- EF 3.0-(m3)

Fuente: Elaboración propia

SimaPro nos proporciona un diagrama de red en el que se puede visualizar de forma rápida cuales son las principales contribuciones en el sistema de análisis, a continuación, en la Figura 16 se muestra el diagrama de red generado con el método European. El grosor de las líneas de flujo representa cuan grande es la contribución de esa actividad en el impacto generado por el sistema de análisis, además en el gráfico se muestran las actividades más significativas, es por este motivo que no aparecen todas las consideradas.

En la Figura 16 se puede observar cuales son las actividades que, según el método European 3.0 EF son las que contribuyen a generar impactos negativos en el medio ambiente. El factor movilidad representa la entrada de mayor influencia en el sistema mientras que la generación de desechos sólidos representa una salida representativa, pero, que, en comparación con la movilización, no resulta un aporte tan característico, en términos generales.

Figura 16. Diagrama de red- Método European EF 3.0

Fuente: Generado por SimaPro

Otro gráfico que ilustra los aportes de cada entrada y salida del sistema en cada uno de los impactos ambientales considerados en este análisis es el que se muestra en la Figura 17, estos gráficos permiten identificar de forma visual cuales son los factores más significativos que aportan en el cuadro de contaminación. En este caso los dos colores que predominan son los grises que identifican a los dos tipos de movilización empleada por los estudiantes, transporte público y transporte particular y que aportan en todos impactos ambientales de estudio.

Figura 17. Contribución de cada actividad los impactos ambientales

Fuente: Generado por SimaPro

8.1.5.2. AWARE

Como se mencionó en apartados anteriores, el indicador AWARE evalúa el potencial de la privación de agua, tanto para los seres humanos como para los ecosistemas, suponiendo que cuanto menos agua quede disponible por área, más probable es que se prive a otro usuario. AWARE es un indicador de punto medio expresado en m³ eq mundial.

Se sabe también que los vertidos de agua a los cuerpos de agua tienen un valor AWARE < 0 (es decir, disminuyen la escasez), las extracciones tienen un valor > 0 (es decir, aumentan la escasez), en ese sentido se determina que el AWARE que produce un estudiante durante sus actividades académicas correspondientes a un año es de 62,2, una magnitud positiva que excede por mucho la media mundial equivalente, es decir que se está ocupando recursos que teóricamente le corresponden a las futuras generaciones.

Por otro lado, los dos criterios que reflejan resultados en cifras negativas son agua residual tratada y el uso de agua de grifo, con cifras muy cercanas de -6,96 y -6,89, respectivamente.

Tabla 21. Resultados-Uso de agua-AWARE

AWARE	
Categoría de impacto	Uso de Agua
Unidad	m3
Total	321.00
Estudiantes	62.20
Consumo de aves	60.60
Transporte-Privado	53.40
Transporte-Bus	135.00
Agua Tratada-Ingesta	9.55
Consumo de Cerdo	7.23
Electricidad	3.39
Consumo de Res	1.84
Uso de computadores	1.01
Papel de Impresión	0.59
Toners	0.15
Desechos sólidos	0.13
Papel Sanitario	0.05
Marcadores de Pizarra	0.01
Desechos electrónicos-Computadores	0.01
Toners Usados	0.00
Agua de Grifo	-6.89
Agua Residual Tratada	-6.96

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 18 se muestra gráficamente cuales son las contribuciones de estas actividades dentro del sistema de análisis. El mayor aporte a este indicador se debe al uso de combustibles fósiles en la movilización mediante transporte público, seguido por el consumo de aves de corral y el uso de transporte privado.

De manera similar al método EF 3.0, se muestran valores negativos, -6.89 y -6.96 asociadas al agua de grifo y agua residual tratada, respectivamente. Esto debido a que sus procesos aportan agua limpia al sistema hídrico lo cual reduce el impacto.

Figura 18. Metros cúbicos de agua disponibles por cada actividad del sistema- AWARE-(m3)

Fuente: Elaboración propia

Esta información antes descrita es contrastada con el diagrama de red proporcionado por SimaPro que se muestra a en la Figura 19.

Figura 19. Diagrama de red- Método AWARE

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Contribución de actividades en el impacto-Método AWARE

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 20 se muestra el gráfico generado por SimaPro al finalizar el análisis, el cual representa en diferentes colores la contribución de cada actividad en todo el proceso evaluado.

8.1.5.3. Hoekstra

Este indicador de escasez de agua (WSI) se basa en una relación de consumo a disponibilidad calculada como la relación entre el agua azul consumida, es decir, agua de ríos, lagos y agua subterránea y el agua disponible. Este último considera toda el agua de escorrentía, de la cual se resta el 80% para cubrir las necesidades hídricas ambientales. Si bien es cierto, los resultados están disponibles para las principales cuencas hidrográficas del mundo, pero muchas regiones periféricas no están cubiertas. El indicador se aplica al volumen de agua consumida y solo evalúa el uso consuntivo del agua (A.Y.Hoekstra, 2011).

En ese contexto, se obtuvo que las actividades que tienen mayor impacto ecológico desfavorable son el uso de transporte público (4.67m³) y el consumo de aves de corral (2.38m³), seguidos por el uso de transporte privado (1.77m³). Al igual que en los otros métodos empleados para análisis uso de agua, existen dos actividades que brindan valores en negativo, lo cual, contrariamente es “positivo” para el estudio, es decir que estas actividades contribuyen a reducir el impacto desfavorable, estas actividades son el empleo de agua de grifo y el tratamiento de aguas residuales.

El valor total de este indicador (5.09 m³) muestra que el desarrollo de la actividad educación superior implica que se está usando cinco veces más del agua azul de las cuencas hidrográficas locales.

Tabla 22.Resultados-Uso de Agua-Hoekstra

HOEKSTRA	
Categoría de impacto	WSI
Unidad	m ³
Total	5.09
Consumo de aves	2.38
Transporte-Privado	1.77
Transporte-Bus	4.67
Agua Tratada-Ingesta	0.35
Consumo de Cerdo	0.26
Electricidad	0.14
Estudiantes	0.12
Consumo de Res	0.06
Uso de computadores	0.03
Papel de Impresión	0.02
Toners	0.00
Desechos sólidos	0.00
Papel Sanitario	0.00
Marcadores de Pizarra	0.00
Desechos electrónicos- Computadores	0.00
Toners Usados	0.00
Agua de Grifo	-0.62
Agua Residual Tratada	-4.10

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 21 se observa de manera gráfica la contribución de cada actividad del sistema de análisis a este indicador, y en la Figura 22 se observa el diagrama de red generado en SimaPro,

las líneas de flujo en color verde representan aquellas actividades que contribuyen a la reducción de este impacto.

Figura 21. Indicador de Escasez de agua por cada actividad del sistema-Hoekstra (m3)

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Diagrama de red- Método Hoekstra

Fuente: Generado por SimaPro

Pese a que la data ingresada en las entradas y salidas del proceso fue ingresada considerando un año de estudio y 1500 estudiantes que conforman la facultad, al ejecutar el análisis se estableció realizarlo para obtener información sobre los indicadores para una unidad de producto, en este caso 1 estudiante.

Producto	Cantidad	Ud.	Proyecto
Estudiantes	1	p	Huella Hídrica ACV

En ese contexto, los resultados obtenidos reflejan el impacto generado en las diferentes categorías asociadas a un estudiante en un año. A continuación, se muestra la tabla de resultados globales:

Tabla 23. Indicadores por estudiante

Categoría de impacto	Indicador	Unidad	Magnitud
Emisiones de CO2 eq	Potencial de calentamiento global	kg CO2 eq	2142.0
Acidificación	Excedencia acumulada (AE)	mol H+ eq	9.7
Eutrofización-Agua Dulce	Excedencia acumulada (AE)	kg P eq	0.1
Eutrofización-Agua Marina	Excedencia acumulada (AE)	mol N eq	2.5
Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos orgánicos	Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas	CTUe	4147.5
Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos Inorgánicos	Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas	CTUe	7968.1
Ecotoxicidad agua dulce-Metales	Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas	CTUe	65520.6
Ecotoxicidad agua dulce	Unidad tóxica comparativa para los ecosistemas	CTUe	77636.3
Uso de agua- EF 3.0	Potencial de privación del usuario (consumo de agua ponderado por la privación)	m3 privada	237.1
Uso de agua-AWARE	Potencial de privación del usuario (consumo de agua ponderado por la privación)	m3	321.0
Indicador de escasez de agua-Hoekstra	Potencial de privación del usuario (consumo de agua ponderado por la privación)	m3	5.1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Representación por color de las actividades que contribuyen a los impactos

Impacto	Primer Lugar	Segundo Lugar	Tercer Lugar
Emisiones de CO2 eq	Transporte-Bus	Transporte-Privado	Electricidad
Acidificación	Transporte-Bus	Transporte-Privado	Consumo de aves
Eutrofización-Agua Dulce	Transporte-Bus	Transporte- Privado	Agua Tratada-Ingesta
Eutrofización-Agua Marina	Transporte-Bus	Transporte-Privado	Consumo de Aves
Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos orgánicos	Transporte-Bus	Transporte-Privado	Consumo de Aves
Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos Inorgánicos	Transporte-Bus	Transporte-Privado	Consumo de Cerdo
Ecotoxicidad agua dulce-Metales	Desechos Sólidos	Transporte-Bus	Transporte-Privado

Ecotoxicidad agua dulce	Desechos Sólidos	Transporte Bus	Transporte-Privado
Uso de agua- EF 3.0	Transporte-Bus	Consumo de Aves	Transporte-Privado
Uso de agua-AWARE	Transporte-Bus	Consumo de Aves	Transporte-Privado
Indicador de escasez de agua-Hoekstra	Transporte-Bus	Consumo de Aves	Transporte-Privado

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 24 se muestran todos los impactos analizados junto a las actividades del sistema que mayores aportes generan a la generación del mismo. Se puede observar fácilmente que, en la mayoría de los casos, el transporte ya sea de uso masivo o privado, es el que mayormente incide en estos impactos y seguido a estos se encuentra el consumo de aves de corral. Especialmente, en el uso de agua, los tres métodos aplicados coinciden inclusive en el orden de predominancia.

En ese sentido, los planes de mejora deben apuntar a la disminución de estas actividades, proponiendo alternativas y midiendo los resultados. Para esto, se usará Simapro para simular estos escenarios.

9. Plan de mejora

9.1. Plan de mejora-Opción 1

Se sabe que es recomendable emplear transporte de uso masivo en lugar de vehículo privado por temas de optimización, es decir, se gastan menos recursos por persona usando un bus que tiene capacidad aproximada para 40 personas (en toda su capacidad) en lugar de un vehículo en el que podrían movilizarse 4 o 5 personas y que por lo general solo ocupa un 1 puesto de toda su capacidad. ¿Qué sucedería si las 1500 personas consideradas en el análisis solo utilizan transporte público? ¿Existiría una reducción en los indicadores de impacto?

Además, si las personas que prefieren consumir aves de corral (86% de la muestra encuestada) reducen su consumo a sólo dos veces por semana en lugar de cuatro, reducirá el impacto al cabo de un año?

9.2. Plan de mejora- Opción 2

Se propone utilizar un medio de transporte que no utilice combustibles fósiles para su funcionamiento, por ejemplo, vehículo eléctrico en lugar del automóvil a gasolina para uso privado. Además, se propone reducir el consumo de aves de corral a dos veces por semana en lugar de cuatro, según datos de la encuesta. Por último, se propone una reducción en el consumo de agua potable en un 5% y reducción del 5% en la generación de desechos sólidos.

Se propone aplicar este plan de mejora por un año y comparar los resultados con los obtenidos con el levantamiento de información real del caso de estudio.

Tabla 25. Datos comparativos- Caso real con opciones de mejora

		Caso Real	PM-OP1	PM-OP2		
Categoría de impacto	Unidad	Magnitud	Magnitud	Magnitud	Mejora-OP1	Mejora-OP2
Emisiones de CO2 eq	kg CO2 eq	2140,0	2564,90	1790,00	20%	-16%
Acidificación	mol H+ eq	9,7	12,21	9,3	26%	-4%
Eutrofización-Agua Dulce	kg P eq	0,055	0,062	0,060	13%	9%
Eutrofización-Agua Marina	mol N eq	2,5	3,33	2,38	33%	-5%
Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos orgánicos	CTUe	4150,0	5020,0	2970,0	21%	-28%

Ecotoxicidad agua dulce-Compuestos Inorgánicos	CTUe	7970,0	9560,0	6880,0	20%	-14%
Ecotoxicidad agua dulce-Metales	CTUe	65500,0	73300,0	65400,0	12%	0%
Ecotoxicidad agua dulce	CTUe	77600,0	87834,3	75300,0	13%	-3%
Uso de agua- EF 3.0	m3 privada	237,0	263,53	224	11%	-5%
Uso de agua-AWARE	m3	321,0	347	307	8%	-4%
Indicador de escasez de agua-Hoekstra	m3	5,09	5,95	4,43	17%	-13%

Evidentemente, la opción de mejora #1 no resulta óptima, debido a que, aunque es recomendable el uso de transporte masivo en lugar de vehículo privado, sigue siendo una alternativa altamente contaminante debido al uso de combustible fósil. Por otro lado, la reducción en el consumo de aves de corral no representa un aporte positivo significativo para la reducción de los impactos ambientales en estudio.

Por su parte, la opción #2 resulta mucho más óptima debido a que se muestran pequeñas reducciones en los impactos ambientales, si bien es cierto, estos aportes no generan grandes porcentajes de reducción, se debe ser consciente que la estimación se realizó para un año de actividades en el cual se debería trabajar en los hábitos de consumo de las personas. Se consideró que la reducción en el consumo de agua sería del 5% al igual que la reducción en la generación de desechos sólidos. Son porcentajes pequeños que idealmente serán difíciles de alcanzar sin una campaña de educación óptima en temas ambientales.

Se determinó que, con estos cambios, la mayor reducción se encuentra en el impacto ecotoxicidad por compuestos orgánicos, los cuales, en su mayoría se producen al tratar agua residual o desechos sólidos.

Es importante destacar que, con el cambio de vehículo de gasolina a eléctrico, se obtiene una reducción significativa del 16% de las emisiones de CO₂ equivalentes.

10. Conclusiones

Mediante la combinación del análisis de ciclo de vida y el concepto de huella de agua, se logró cuantificar los impactos ambientales causados por el uso del agua en cada actividad vinculada a la educación superior, esto permitió proponer dos opciones de mejora teórica medidas para atenuar la huella.

De manera general, se logró alcanzar el objetivo principal y específicos planteados para el desarrollo de este trabajo investigativo, en ese contexto, se realizó la estimación cuantitativa de los impactos generados en un año de actividades académicas en la formación profesional de un estudiante universitario. En función de los resultados obtenidos se plantearon dos opciones de mejora para estimar la disminución de los impactos en estudio debido a estos cambios, que, aunque podrían ser difíciles de aplicar en la práctica, sirven de referencia teórica para fundamentar posibles soluciones que ayuden a reducir la huella del agua.

Se obtuvo que un estudiante de educación superior de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, durante un año de labores compromete 237m^3 de agua, de acuerdo al método EF 3.0, es decir que se encuentra consumiendo 237 m^3 de agua azul que no es devuelta a las fuentes hídricas.

Haciendo uso del método Hoekstra, se obtuvo que, durante un año de labores académicas, un estudiante priva de un volumen de agua de $5,09\text{m}^3$ WSI, es decir que está consumiendo 5,09 veces más agua azul que el agua disponible. Además, produce $2140\text{ kg CO}_2\text{ eq}$, un valor muy cercano a la tasa de emisión per cápita en el Ecuador, estimación que se realiza considerando las 24 horas del día los 7 días de la semana. Por otro lado, este impacto da origen a la acidificación, ya que parte de este CO_2 tiene como fin los cuerpos hídricos, en ese sentido, se obtuvo un valor referencial para acidificación de $9,67\text{ mol H}^+\text{ eq}$.

En relación al impacto eutrofización se determinó que se produce $0,055\text{ de kg P eq}$ en agua dulce y $2,5\text{ mol N eq}$ en agua marina, si bien es cierto, estos valores solo indican los valores del elemento producido por las actividades, no estiman el daño que se está generando debido a que para hacer esta estimación se requieren de otros datos como profundidad del cuerpo hídrico, caudal de la cuenta, entre otros.

Las actividades que más contribuyen a la generación de impactos ambientales negativos son las relacionadas a la movilización, sobre todo porque en Ecuador el sistema de transporte aún

funciona con combustibles fósiles, seguida por el consumo de aves de corral, por ser una actividad vinculada a la industria agrícola que a su vez representa una de las mayores amenazas por degradación medioambiental a nivel mundial.

El consumo eléctrico mostró poca representatividad en el presente análisis, se esperaba que sea un factor importante en cada uno de los impactos, pero se presume que el valor reportado por los responsables del manejo de esta información, fue subestimado o en su defecto, se tienen hábitos de consumo responsable en el área de estudio.

Las actividades relacionadas con gestión administrativa y de aseo tales como: uso de papel sanitario, uso de papel de impresión, toners para impresora y uso de marcadores de pizarra, no generan aporte significativo a la degradación del recurso hídrico en relación con otras actividades consideradas en el estudio.

Una de los mayores limitantes que se presentaron en el desarrollo de este trabajo fue el levantamiento del inventario, debido a que no se contaba con controladores de flujo o sistemas para estimar correctamente los consumos eléctricos. En la mayoría de los casos se realizó una estimación de datos lo cual no genera incertidumbre en el proceso.

Para finalizar, se plantea realizar la instalación de sistemas de control tanto para agua y electricidad con la finalidad de reducir la incertidumbre en los datos y generar una nueva simulación para contrastar con la que se plantea en este trabajo. Además, se puede realizar el levantamiento de información a nivel de institución y considerar el cálculo para los 13000 estudiante y 1500 profesores y personal administrativo, y comparar los hábitos entre estos en términos de impacto ambiental generado.

11. Referencias bibliográficas

- Agua y Ciudad Consultoría y Proyectos S.C. (2016). *Cálculo de Huella Hídrica- Desarrollo Metodológico y aplicación al centro universitario de Ciencias Económico Administrativo de la Universidad de Guadalajara.*
- Alejandro, J., Mendoza, C., Armando, L., & Moreno, V. (2015). *ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Previa a la obtención del Título de: INGENIERO CIVIL.*
- Alonso Cortés, M. (2015). *El Análisis de Ciclo de vida y sus principales softwares como herramientas de cálculo.* <https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/el-analisis-de-ciclo-de-vida-y-sus-principales-softwares-como-herramientas-de-calculo/>
- Aquae Foundation. (2022a). *¿Qué industrias consumen más agua? - Fundación Aquae.* <https://www.fundacionaquae.org/que-industrias-consumen-mas-agua/>
- Aquae Foundation. (2022b, March 22). *Día Mundial del Agua 2022. El valor del agua subterránea- Fundación Aquae.* <https://www.fundacionaquae.org/wiki/valor-agua-dia-mundial/>
- Arévalo, D., Lozano, J., & Sabogal, J. (n.d.). Estudio nacional de Huella Hídrica Colombia Sector Agrícola. *SOSTENIBILIDAD TECNOLOGÍA Y HUMANISMO.*
- A.Y.Hoekstra. (2011). *The water footprint assessment manual: setting the global standard (V).* Earhscan Ltd. <https://waterfootprint.org/media/downloads/Report12.pdf>
- Becerra Sanchez, L., & Urrugo Dávila, P. (2021). Cálculo de la Huella de Carbono e Hídrica para la Facultad de Ingeniería Campus UMNG. In *UNiversidad Millitar Nueva Granada.* <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/38524/BecerraSanchezLedyNatalia%2cUrregoDavilaPaulaValeentina2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). Contaminación por nitrógeno inorgánico en los ecosistemas acuáticos: problemas medioambientales, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio climático . *Ecosistemas.*
- Carole, F. B., Sylvie, T. M., & Nydia, S. R. (2013). Huella del agua de uso público-urbano en México. *DATA AND SPACE INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND GEOGRAPHY,* 4.

- Cendrero Uceda, A. (1997). *Indicadores de desarrollo sostenible para la toma de decisiones*. 12, 5–25.
- Chavarría-Solera, F., Gamboa-Venegas, R., Rodríguez-Flores, J., Chinchilla-González, D., Herrera-Araya, A., Herra-Solís, A. C., Chavarría-Solera, F., Gamboa-Venegas, R., Rodríguez-Flores, J., Chinchilla-González, D., Herrera-Araya, A., & Herra-Solís, A. C. (2020). Medición de la huella hídrica azul de la Universidad Nacional en Costa Rica, del 2012 al 2016. *Uniciencia*, 34(1), 189–203. <https://doi.org/10.15359/RU.34-1.11>
- Chavarría-Solera, F., Gamboa-Venegas, R., Rodríguez-Flores, J., Chinchilla-González, D., Herrera-Araya Ana Carolina Herra, A., Herrera-Araya, A., & Carolina Herra-Solís, A. (2020). Medición de la huella hídrica azul de la Universidad Nacional en Costa Rica, del 2012 al 2016. *Uniciencia*, 34, 189–203. <https://doi.org/10.15359/ru.34-1.11>
- Contrera-Tuirán, Y., & Torres-Porto, C. (2016). *Cuantificación de la huella hídrica en las instalaciones de la Universidad de Córdoba Campus Montería para el año 2014*. Universidad de Córdoba. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/471/CUANTIFICACION%20DE%20LA%20HUELLA%20HIDRICA%20EN%20LAS%20INSTALACIONES%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20CORDOBA%20CAMPUS%20MONTERIA%20PARA%20EL%20AÑO%202014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dangles, O., Gessner, M. O., Guerold, F., & Chauvet, E. (2004). Impacts of stream acidification on litter breakdown: Implications for assessing ecosystem functioning. *Journal of Applied Ecology*, 41(2), 365–378. <https://doi.org/10.1111/J.0021-8901.2004.00888.X>
- Díaz-Báez, M. C., Bustos-Lopez, M., & Espinosa Ramirez, A. (2004). Pruebas de toxicidad acuática. *Scielo*. <http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v29n1/v29n1a20.pdf>
- Enviroscore. (2021). *Indicadores ambientales - Enviroscore*. <https://www.azti.es/enviroscore/indicadores-ambientales/>
- Falabella, C., Garro, J., Korb, J., Minaglia, M., & Tuninetti, L. (2018). *Evaluación de la Huella del Agua- Caso de estudio: quesos de pasta semidura*.
- Farell Baril, C. (2013). *Metodología Para Reportar La Huella De Agua*. 1–132. <file:///C:/Users/User/Downloads/HuelladeAgua.pdf>

- Fernandez Scagliusi, M. de los Á. (2021). Herramientas para lograr un uso sostenible del agua en la minería: la huella hídrica y la huella de agua. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 12(1). <https://doi.org/10.17345/rcda2971>
- Fundación Aequae. (2022). *Tipos de huella hídrica y su impacto mundial - Fundación Aequae*. <https://www.fundacionaqua.org/conoce-huella-hidrica/>
- Fundación Chile, & Agualimpia. (2016). *Manual de aplicación para evaluación de Huella Hídrica acorde a la Norma ISO 14046*.
- García Gastelum, A., Ferman Almada, J. L., Concepción Arredondo García, M., Galindo Bect, L. A., & Seingier, G. (2005). Modelo de planeación ambiental de la zona costera a partir de indicadores ambientales. *SAPIENS*, 6(2), 9–24.
- García-Lozano, M. (2016). *Eutrofización: una visión general*.
- Geolnova. (2016). *Huella de Agua: Todo lo que hay que saber*. <https://geolnova.org/blog-territorio/huella-de-agua-todo-lo-que-hay-que-saber/>
- Ger, K. A., & Hansson, L.-A. (2014). Understanding cyanobacteria-zooplankton interactions in a more eutrophic world. *Freshwater Biology*, 59, 1783–1798. <https://doi.org/10.1111/fwb.12393>
- Guerrero, M., & Schifter, I. (2012). *La huella del agua*.
- Heryka, O. S. (2019). *Estrés hídrico en México bajo dos enfoques de huella de agua de escasez*.
- Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). *Manual de evaluación de la huella hídrica- Establecimiento del estándar mundial*. https://waterfootprint.org/media/downloads/Water_Footprint_Assessment_Manual_Spanish.pdf
- Huaschild, M., & Wensel, H. (1998). *Environmental Assessment of Products* (Vol. 2). www.tempo.ipl.dtu.dk/users/mic/Projects.htm#EDIP2003.
- ISO 14001. (2015). *ISO 14001:2015(es), Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es>
- ISO 14044. (2006). *ISO 14044:2006(es), Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices*. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es>

- ISO 14046. (2014). *ISO 14046:2014(es), Gestión ambiental — Huella de agua — Principios, requisitos y directrices*. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es>
- Kandananond, K. (2019). The Energy Related Water Footprint Accounting of A Public Organization: The Case of A Public University in Thailand. *Energy Procedia*, 156, 149–153. <https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2018.11.120>
- Khan Fares, & Alí Ansari Abid. (2005). Eutrofización: una visión ecológica. *La Revista Botánica*, 14, 129–134.
- Leyton Flor, S., & Contreras Rengifo, R. (2015). *Aproximación a la Huella Hídrica en la Universidad Autónoma de Occidente*. Universidad Autónoma de Occidente.
- Manteiga, L. (2000). Los indicadores ambientales como instrumento para el desarrollo de la política ambiental y su integración en otras políticas. *Estadística y Medio Ambiente*. 2000, 75–87.
- Mendoza Rojas, A., & Conza Salas, A. (2016). Análisis de la Huella Hídrica en la Facultad de Ingeniería Ambiental. *Universidad Nacional de Ingeniería*.
- Nelson, W. O., & Campbell, P. G. C. (1991). The effects of acidification on the geochemistry of Al, Cd, Pb and Hg in freshwater environments: A literature review. *Environmental Pollution*, 71(2–4), 91–130. [https://doi.org/10.1016/0269-7491\(91\)90030-Z](https://doi.org/10.1016/0269-7491(91)90030-Z)
- Nieto, N. (2011). La gestión del agua: tensiones globales y latinoamericanas. *Política y Cultura*, 36, 157–176.
- Novoa, V., Rojas, O., Arumí, J. L., Ulloa, C., Urrutia, R., & Rudolph, A. (2016). *Variabilidad de la huella hídrica del cultivo de cereales, río Cachapoal, Chile*. VII(2), 35–50.
- Pfister, S., & Boulay, A. M. (2012). *Water footprint workshop: train the trainers*.
- Ramirez-Mosquera, A., & Duque Rivera, J. (2004). *Uso de metodología de evaluación ambiental de ciclo de vida para productos: Aplicación a baterías de arranque automotor*.
- RAP-AL Uruguay. (2010). *Contaminación y eutrofización del agua*.
- Rivero-Camacho, C., & Ferreira-Sánchez, A. (2021). Application of the Footprint Family for the environment evaluation of public buildings in Spain. Case Study: Educational Center.

Hábitat Sustentable. https://www.scielo.cl/pdf/hs/v11n1/en_0719-0700-hs-11-01-72.pdf

Romero Rodríguez, B. I. (2003). El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental Gestión Ambiental. *Tendencias Tecnológicas*.

Schindler, D. W. (1988). Effects of Acid Rain on Freshwater Ecosystems. *Science*, 239(4836), 149–157. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.239.4836.149>

Silva, L., Lopes, M. K., Mendes, H., & Moreira de Matos, R. (2017). Estudo de caso da Pegada Hídrica dos Alunos da Escola Murilo Braga em Campina Grande – Paraíba (Brasil). *Espacios*, 38, 22.

Strasburg, V. J., & Jahno, V. D. (2015). Sustentabilidade de cardápio: avaliação da pegada hídrica nas refeições de um restaurante universitário. *Ambiente & Água- An Interdisciplinay Journal of Applied Science*.

The World Bank. (2023). *Indicadores de desarrollo mundial | Banco de datos*. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?dsid=2&series=EN.ATM.CO2E.PC>

Valencia-Agudelo, G. (2007). La propuesta de un mínimo vital de agua en Colombia. *Fondo Editorial Universidad EAFIT*.

12. Bibliografía

Alejandra, M., & Grecco, F. (2013). Huella hídrica, agua virtual. *Questión*, 1, no. 40. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32861>

Alvarez, H. J., Larripa, M., Galli, J. R., & Civit, B. M. (2013). *Inventario de la huella de agua en sistemas lecheros diferenciados por el uso de la tierra y el nivel de suplementación*.

Amórtegui, L. A. S., Vega, D. G., & Rojas, H. R. G. G. (2016). Huella hídrica: análisis como instrumento estratégico de gestión para el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. *Ciencia Nicolaita*, 69. <https://doi.org/10.35830/CN.VI69.342>

- Cardona, C. M., & Ochoa, B. C. (2013). La huella hídrica un indicador de impacto en el uso del agua. *Tecnogestión: Una Mirada al Ambiente*, 10(1).
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/5730/10706>
- Castro, J. C. (2013). Huella hídrica, agua virtual y canon del agua. *Museo*, no. 26.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47127>
- Fernández Scagliusi, M. de los A. (2021). Water use in mining. In particular, the two kinds of water footprint, two key indicators. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 12(1).
<https://doi.org/10.17345/RCD2971>
- Fernández-Scagliusi, M. de los A. (2021). Herramientas para lograr un uso sostenible del agua en la minería: la huella hídrica y la huella de agua. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 12(1), 1–37. <https://doi.org/10.17345/rcda2971>
- Guerrero, M. (2012). *La huella del agua - Manuel Guerrero - Google Libros*.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SbMZLoQV2ZYC&oi=fnd&pg=PT8&dq=huella+del+agua+&ots=ibPNIWRmfq&sig=gwjIJSFoyAASICyBbLrZDHv72XU#v=onepage&q=huella%20del%20agua&f=false>
- Luna Villegas, A. M. (2017). Huella hídrica: una reflexión para la adopción de prácticas corporativas sustentables. *Luna Villegas, Ángela María*.
<https://doi.org/10.22490/ECAPMA.1775>
- Montufar Miranda, K. E. (2017). *DETERMINACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA DEL BARRIO LA LIBERTAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*.
<http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2215>
- Olier Sarlat, H. A. (2018). Estrés hídrico en México bajo dos enfoques de huella de agua de escasez. *Exploraciones, Intercambios y Relaciones Entre El Diseño y La Tecnología*, 57–79. <https://doi.org/10.16/CSS/JQUERY.DATATABLES.MIN.CSS>
- Otiniano Buendia, D. N. (2020). Huella hídrica generada por el sector doméstico, comercial, industrial y estatal. *Repositorio Institucional - UCS*.
<https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/1468>

Vázquez, R., Mercado Arribas, D., Óscar, M., & Rodríguez, B. (2012). Huella Hídrica de América Latina: retos y oportunidades. *Aqua-LAC*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.29104/PHI-AQUALAC/2012-V4-1-05>

Younger, P. L., Banwart, S. A., & Hedin, R. S. (2002). *Mine water : hydrology, pollution, remediation*. 442.